

50 anys de l'Aplec

Sar da nes a Cerdanyola

C. A. S. C. B.
COMISSIÓ D'APLECS SARDANISTES
DE LES COMARQUES BARCELONINES

FOTO ESTEVE BULDÚ / ARXIU GREC

AGRUPACIÓ CULTURAL SARDANISTA (ACS)

Imatge aèria de la Sardana del cinquantesè Aplec

Uniu-vos a la rotllana!

Des de l'Agrupació Cultural Sardanista de Cerdanyola ens omple d'orgull celebrar el 50è Aplec de la Sardana de Cerdanyola del Vallès, un esdeveniment imprescindible per a tots aquells que han viscut aquesta tradició des de múltiples perspectives al llarg d'aquests cinquanta anys d'aplec. Durant aquest període, la sardana ha transcendit la seva forma original per transformar-se en una veritable celebració de cultura i comunitat.

Els primers aplecs, quasi clandestins, van néixer com a acte polític, un crit d'identitat i de reivindicació de la cultura popular en un context de repressió. Avui dia, la sardana té múltiples funcions: per a nosaltres és una mostra de la cultura que construeix la ciutat, un motiu de trobada que enriqueix la vida de Cerdanyola, i ens convida a vibrar tant en el cos com en l'ànima.

Cada sardana és una invitació a unir-nos en una rotllana, on cada dansaire aporta la seva energia per crear una experiència col·lectiva única. La nostra nova imatge, amb un logotip que simbolitza una rotllana oberta, reflecteix aquest esperit inclusiu: una porta sempre oberta per donar la benvinguda a tots aquells que vulguin sumar-se a aquesta dansa.

Durant aquest any tan especial del 50è Aplec, volem celebrar amb la comunitat i les entitats de la ciutat, reconeixent el compromís i la passió amb què, tant en els moments més encisadors com en els més difícils, s'ha mantingut viu el caliu de la sardana. Aquesta revista és un testimoni del que aquesta tradició ha significat per a moltes generacions, així com del treball i la dedicació de tots aquells que han fet possible que continuï vibrant.

Tot i la dificultat de plasmar en paraules l'emoció que transmet cada melodia, esperem que aquestes pàgines captin almenys una part de la màgia que s'escampa amb cada punteig i cada nota. Que aquesta celebració sigui una invitació a trobar-nos, a ballar i a compartir la nostra identitat amb el món.

Benvinguts a aquest 50è Aplec, on la sardana ens recorda que, dansaire a dansaire, podem construir quelcom veritablement extraordinari.

Visca la Sardana!

Agrupació
Cultural

Sardanista

Cerdanyola
del Vallès

Programa 50è Aplec de la Sardana

1a.	SJ. Presència de Pep Ventura	Ricard Viladesau	31-83-65
2a.	SJ. Amor d'àvies	Marc Timón	25-87-68
3a.	M. Marinada	Jordi Molina	35-79-63
4a.	M. Hores viscudes	Montserrat Pujolar	27-73-56
5a.	JV. Alba	Jaume Roca Delpech	39-77-53
6a.	JV. L'home dels mil somnis	Anna Abad	34-87-64
7a.	SJ. Sardanistes Franquesins	Jordi León	35-83-63
8a.	SJ. Entre Calella i Sant Pol	Isabel Medina	25-87-70
9a.	M. Estrena	M ^a Mercè Navarro	XX-XX-XX
10a.	M. Meritxell	Daniel Gasulla	33-91-68
11a.	JV. La Júlia de Solsona	Jordi Paulí	23-77-62
12a.	JV. Moments màgics...	Alfred Abad	32-93-64
13a.	SJ. Estrena	Enric Ortí	XX-XX-XX
14a.	SJ. Anella de Sincrotró	Joan Làzaro	37-79-60
15a.	M. Cant a la lluna	Ferran Carballido	32-89-72
16a.	M. Colla Xarau *	Tomas Gil Membrado	31-79-63
17a.	JV. Atractiva	Francesc Juanola	35-81-64
18a.	JV. Vilanova de la Muga	Rosend Palmada	33-75-62
19a.	Conjunt L'Aplec de Cerdanyola	Josep Auferil	31-79-65
20a.	SJ. És la Margarida	Francesc Mas i Ros	35-73-58
21a.	M. La Tortada de Banyoles	Josep Coll i Ferrando	33-67-52
22a.	JV. 50 anys fent camí	Joan Jordi Beumala	39-89-74

SJ. = Sant Jordi

M. = Marinada

JV. = Jovenívola de Sabadell

*** sardana
de colles
improvisades**

La gran festa de la Sardana

Carlos Cordón Núñez

Alcalde de Cerdanyola del Vallès

L'Aplec, la gran festa de la sardana a Cerdanyola celebra aquest any el seu 50è aniversari i aquesta efemèride és molt especial per a la nostra ciutat perquè no es tracta només d'una celebració on la música i la dansa són els protagonistes, l'Aplec és, per sobre de tot, un homenatge a les nostres tradicions i a la cultura que ens uneix com a comunitat.

La nostra ciutat té una intensa vida cultural al llarg de l'any i gairebé no hi ha setmana en què no tinguem esdeveniments, espectacles o activitats per a tots els públics, organitzades per l'Ajuntament o per entitats del municipi, que compten a una gran participació de la ciutadania i que ens fa créixer com a col·lectiu.

La Cultura és un pilar essencial a la nostra societat que ens ajuda a construir la identitat de Cerdanyola, fomentant la cohesió social i promovent el respecte i la diversitat. En un món que avança ràpidament, és vital que mantinguem vives les nostres tradicions i que continuem donant suport a aquelles organitzacions que treballen per preservar el nostre patrimoni cultural.

ACS

La sardana, amb el ritme i el ball en cercle, simbolitza la unitat i la fraternitat. I al llarg d'aquests 50 anys, l'Aplec ha estat un punt de trobada per a tots nosaltres, un espai on generacions de cerdanyolencs i cerdanyolenques han pogut gaudir, compartir i transmetre l'amor per les nostres tradicions.

Vull agrair a l'Agrupació Cultural Sardanista de Cerdanyola la seva feina organitzant ballades al llarg de l'any i participant en tots els programes festius que s'organitzen en el municipi. Gràcies a la seva dedicació, esforç i passió, hem pogut gaudir de la sardana i altres manifestacions culturals que enriqueixen la nostra vida comunitària.

I un agraïment molt especial a tothom que ha participat en l'organització del programa del 50è aniversari de l'Aplec de la Sardana pel seu esforç i dedicació.

Feliç 50è aniversari!

ACS

Un símbol de la nostra identitat

Andrea Borrego Valero
Regidora de Cultura
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

És un honor per a mi, com a regidora de Cultura, poder compartir els actes del 50è aniversari de l'Aplec de la Sardana que organitza l'Agrupació Cultural Sardanista de Cerdanyola del Vallès.

La Sardana no és només una dansa; és un autèntic símbol de la nostra identitat, de la nostra història i dels nostres valors.

Cada pas, cada volta i cada nota d'una sardana ens recorda la importància de mantenir vives les nostres tradicions i de compartir-les amb tothom que vulgui afegir-se a la rotllana.

Al llarg d'aquests 50 anys, hem vist com l'Aplec s'ha convertit en un punt de trobada per a la ciutadania, on les generacions s'uneixen i on la cultura sardanista es transmet de manera viva i dinàmica.

Ara és el moment de reflexionar sobre el camí recorregut i de treballar cap al futur, promovent la sardana, ensenyant al jovent el seu significat i de seguir fomentant un ambient de respecte i alegria a cada trobada que fem a la nostra ciutat.

AJUNTAMENT/J.R. URBANO

Vull agrair sincerament a totes aquelles persones que han format part d'aquests 50 anys de l'Aplec. La vostra implicació i el vostre treball han estat fonamentals. A les entitats sardanistes que ho van promoure, al voluntariat que ha treballat incansablement per mantenir-ho durant mig segle, els i les músics que han compartit el seu talent, i molt especialment, a cadascuna de les persones que han participat i han donat suport a l'Aplec de la Sardana de Cerdanyola del Vallès. Sense vosaltres, això no hauria estat possible.

Celebrem aquest 50è aniversari amb l'alegria que mereix, però també amb el compromís que aquesta efemèride sigui només el començament de molts anys més de cultura, d'amistat i de col·laboració.

Per 50 anys més de Cultura sardanista!

La Sardana Oberta

Josep Maria Riera Gassiot
Editor i escriptor

La sardana és un símbol d'identitat de Catalunya, que ha evolucionat al llarg dels anys fins a convertir-se en una expressió cultural oberta i inclusiva. No ha de ser una dansa tancada dins de les fronteres catalanes. La sardana ha esdevingut sempre un espai de trobada on participen persones diferents, sigui per integració, passió per la cultura catalana o simplement per amor a la música i la dansa.

Qualsevol persona, independentment de la seva procedència, pot unir-se a una rotllana i ballar al ritme de la cobla.

La filosofia de la sardana oberta implica la inclusió i la transmissió del ball a noves generacions i a persones sense experiència prèvia. Mitjançant cursos, exhibicions i trobades populars, s'ha aconseguit apropar aquesta tradició a gent de diferents edats i orígens, fent que el ball sigui una eina d'integració i convivència.

Un dels signes més evidents d'aquesta obertura és l'augment de sardanistes que no han nascut a Catalunya. Molts d'ells han descobert la sardana a través d'amistats, festes populars o com a part del seu procés d'integració a la societat catalana.

Històricament, la immigració ha tingut un paper fonamental en l'evolució de la societat catalana, i la cultura popular no n'ha estat aliena. La sardana, com altres expressions culturals, ha servit per generar espais de trobada entre la població autòctona i les persones novingudes. Les entitats sardanistes han desenvolupat iniciatives per acostar la dansa a col·lectius diferents, organitzant tallers en escoles, centres cívics i espais comunitaris.

L'expansió de la sardana ha traspassat les fronteres catalanes gràcies a la diàspora catalana i a l'interès creixent per la cultura catalana a escala internacional. A ciutats com Perpinyà, Buenos Aires o París, s'organitzen trobades sardanistes que permeten mantenir viva la tradició entre les comunitats catalanes a l'estranger i alhora donar-la a conèixer a nous públics. Aquestes trobades són espais de germanor on es reuneixen sardanistes de diferents llocs, fomentant la interacció entre generacions i cultures.

La sardana ha de saber adaptar-se als nous temps sense perdre la seva essència. La seva obertura a nous públics, la participació de sardanistes d'orígens diversos, el seu paper en la integració de la immigració i la seva expansió més enllà de Catalunya són proves que aquesta dansa segueix més viva que mai. Més enllà d'un símbol identitari, és avui una eina de cohesió social, un punt de trobada intergeneracional i intercultural, i una expressió viva d'un patrimoni que, lluny de tancar-se, es projecta cap al futur amb pas ferm i rotllana oberta.

El fenomen de l'aparició de The Tyets amb el seu Coti x Coti ha estat una vinguda d'aire fresc i un impuls fantàstic per estimular la festa. El primer grup en català de la història que va aconseguir un milió d'oients en poc temps.

Cal aconseguir acostar la sardana als col·lectius que volen viure a Catalunya. El nostre país serà terra d'acollida i integració o no serà. Sort n'hi ha de la feina dels resistents, entusiastes i indispensables col·lectius com l'Agrupació Sardanista de Cerdanyola que ara commemora cinquanta anys d'una feina indispensable. Moltes gràcies...

Montflorit, sis de febrer de 2025

Més pedagogia, més visibilitat

Isidre Grau i Antolí
Escriptor

Que l'Aplec de la Sardana de Cerdanyola compleixi 50 anys no és tan sols una demostració de maduresa i tenacitat, sinó que cal aprofitar-ho per revisar quin és l'espai de la dansa nacional en el nostre calendari de festes i celebracions, cada vegada més ampli i més nodrit d'esdeveniments de gran pressupost. Per contra, a ningú no se li escapa que la programació de ballades ha anat adquirint un caràcter massa minoritari i testimonial.

L'efemèride ens porta inevitablement a aquell març del 1976, quan es va convocar el primer Aplec de la Sardana al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i va constituir una autèntica manifestació popular, potser fruit de l'ambient de descompressió que es respirava després de la mort del dictador, en paral·lel amb el desvetllament que va suposar el Congrés de Cultura Catalana i amb el progressiu protagonisme de les associacions de veïns i els partits polítics. Era aquella època en què tot semblava

possible i els actes populars portaven més i més vida al carrer. Va ser una suma de gent inquieta que es va mobilitzar per reivindicar la sardana, com el que és: l'expressió d'un poble, d'una manera de ser i de fer. Així vam anar més enllà de l'Aplec de Sant Iscle i d'algunes ballades en dies de festa major.

Durant uns quants anys més es va mantenir aquella alta temperatura, sobretot en èpoques d'eleccions, quan els Aplecs de l'Autònoma esdevenien un bon aparador dels partits i de l'expansió de l'associacionisme i la cultura, de manera que les convocatòries culminaven en una gran festa, signe de la nostra vitalitat il·lusionada.

Ara, quan rellegeixo l'article que vaig escriure per al programa de l'Aplec del 1987, veig que ja em preocupava el canvi de tendència, just quan intentàvem superar tants desencants: "Sí, la veritat és que les sardanes han anat desapareixent de la nostra vida més habitual. Ja no les veiem anunciades gairebé enlloc, ja no ens sorprenen enmig d'una plaça o un passeig. I sembla que les ballades quedin reservades als aplecs fora de les poblacions i a les que es mantenen alguns llocs de Barcelona, perquè a Barcelona hi cap de tot. Però la reducció d'una dansa popular a una curiositat antropològica mai no ha estat un bon senyal."

En efecte, havíem ingressat en unes noves dinàmiques de la vida política i associativa, alhora que les noves tecnologies i l'anomenat progrés material ens proporcionaven tantes facilitats com sistemes de gestió més complexos. Una teranyina que no ha parat de créixer amb el nou mil·lenni. Fins a un present saturat tant de nous estímuls com de preocupacions, en molts casos relacionades amb la subsistència, a més d'uns canvis demogràfics que ens han submergit de ple en la mul-

ACS

ticulturalitat, mentre les antigues escales de valors han quedat profundament alterades.

Aquest és el panorama general, però no hem d'oblidar que la sardana ha sabut subsistir i mantenir un cert terreny amb energia. Ja fa dècades que a Cerdanyola es va crear l'Agrupació Cultural Sardanista, donant continuïtat a l'Aplec anual, mantenint les ballades en les celebracions locals i promovent els cursos de formació. Alhora, el món sardanista en l'àmbit del país no ha parat de consolidar una xarxa potent. El 1985 es va crear la Coordinadora d'Entitats Sardanistes i el 1990 la Federació Sardanista de Catalunya, amb més de 250 colles actives que garanteixen la pervivència de tota una cultura musical i dansaire.

La qüestió, doncs, no és témer per la desaparició de la sardana, sinó com aconseguir que la seva pràctica sobrepassi uns certs límits sectorials i s'implanti en el territori amb l'empenta i la projecció que han assolit altres tradicions folklòriques, com ara la bona salut actual del món casteller. En el fons, potser només es tracta d'ampliar el públic que sàpiga ballar-la (i que s'hi senti cridat) i de generar un clima social (i mediàtic) que faci publicitat de les seves virtuts.

Tanmateix, tots sabem que hem anat enrere pel que fa a la pedagogia de la sardana, quan hi ha hagut èpoques en què se n'han impartit cursos en les escoles i instituts i ara han desaparegut dels programes educatius. Alhora, els mitjans de comunicació rarament s'ocupen de divulgar l'activitat sardanista. Potser ja toca revertir aquestes situacions.

Mentre no s'hi faci res, la doble batalla continuarà pendent: més pedagogia i més visibilitat. No és pas qüestió de negar-li uns valors perfectament vigents.

La cinquantena: Tots som pocs!

Miquel Sánchez
Historiador

“Cerdanyola salta i vola, i volarà”.

(Jaume Mimó, Coses de Cerdanyola)

I

Cerdanyola salta i balla, salta i balla, i ballarà. De Sant Llorenç al Montnegre, del Montseny a Collserola, neix una plana central, és la terra vallesana que la cobla ens agermana. *Tots som pocs! Tots som pocs!*

II

Des de la Mola a Sant Iscle, de Reixac al Puig Madrona, els pagesos de la terra aplegats, salten i ballen i puntegen tot dansant. Des del turó fins la plana, ve i ressona la sardana. *Tots som pocs! Tots som pocs!*

III

Curts i llargs salten i volen, és l'aplec de Cerdanyola que enguany fa la Cinquantena. A la terra vallesana, el tamborí fa l'avis, el contrabaix ens renaix i la tenora enamora. *Tots som pocs! Tots som pocs!*

IV

Sant Martí baixa a la plana i la plana va a Sant Iscle, les Fontetes agermana, el Campus obre la vall, s'omple de dansa i rotllanes, és l'Aplec de Cerdanyola: salta i vola la sardana. “Salta i vola, i volarà”. *Tots som pocs! Tots som pocs!*

ACS

Origen i evolució de la sardana

L'origen de la sardana és incert. Aquesta és la frase amb què arrenquen la majoria d'escrits que s'hi refereixen. I és ben bé veritat, més enllà dels que al llarg dels anys han provat de trobar-hi un origen remot, mític, per exemple de la cultura clàssica, influïts segurament per gravats i dibuixos de persones agafades de la mà formant rotllana.

El mateix poeta Joan Maragall, al seu poema “La Sardana”, recull aquesta idea, com a homenatge a la deessa de l'agricultura:

*“Potser un temps al bell mig s’hi apilaven
les garbes polsoses del blat rossejant,
i els suats segadors festejaven
la pròdiga Ceres saltant i ballant...”*

Maragall, en la línia del que feia la nostra Renaixença, contribueix aquí a legitimar, malgrat aquest “potser” que obre el vers, la idea d'una nació que tindria els seus orígens en els pobladors romans. I ho fa a través de la sardana, cosa que vol dir que al tombant del segle la nostra dansa ja s'identificava com a tret inseparable de la Catalunya-nació.

Per aquest camí, podríem remuntar-nos fins als orígens de la humanitat. Res més humà que, al voltant d'un foc, una pedrota o sota la lluna, agafar-se les mans i cantar i ballar fent cercle, fos per adorar o conjurar divinitats o, senzillament, per agrair i celebrar un bon tiberi.

Per tant, no. Conclorem que qualsevol rotllana no és una sardana. I que no passa res.

De fet, els primers registres que trobem del nom sardana –o cerdana– no apareixen fins al segle XVI. Però, fins i tot els que s'anomenaven sardanes, no tenien gaire a veure amb la dansa que coneixem avui.

Sí que és clar que aquelles danses tenien un component festiu i es ballaven per diversió. Per exemple: la primera

Il·lustració extreta de l'exposició “Bruixes a Catalunya”, del Museu d'Història de Catalunya

referència al nom sardana la trobem en un document de 1552, el *Liber Consulatatus* d'Olot, que recull com els cònsols i jurats de la Casa de l'Almoïna, convocats pel bisbe, “concluserunt et determinarunt que's prohibisca lo ball de la sardana y altres balls deshonestos; y que sobre assò seran donats protests y requestas alls oficials realls; y que los consells y fassen les provisihons y forces necessàries; y que no's permeta en temps de Carnestoltes ni altres dies...”.

Balls deshonestos... que tothom sap que són els més divertits i, per tant, difícils d'erradicar. La prova, que a l'any següent un altre document del mateix llibre d'actes, aquest *Liber Consulatatus*, insisteix en la prohibició, accentua les penes i amenaça també els oficials que facin els ulls grossos: “seran requests lo loctinent y procurador que posa a la presó los qui ha fetas coblas en vilipendi dels dits oficials, còsolls sobre la prohibició se és

Imatge del castell de Cerdanyola, abans de la restauració duta a terme per Carles Buïgas. Col·lecció Orlando Barriall/GREC

feta que no es gosàs balar la sardana, y que aquells puneschan y castiguen y que los sia feta instància formada; y si els oficials seran renitents a ditas cosas, que los seran donats protestes y requestas”.

De disposicions com aquesta, en trobem també en un monitori del Bisbe de Girona el 1573, que prohibeix ballar sardanes durant la festa de Corpus a l'interior de la Catedral, on hi havia “*los Jutglas ssonants cançons inhonestes e ballant sardanas*”; una Sinodal del bisbe de Vic, de 1595, que es refereix també a la prohibició de ballar sardanes davant de les esglésies durant els oficis, sota pena d'excomunió, i la Universitat –com s'anomenaven els primers ajuntaments– d'Igualada el 1610, que ordena “*que no's ballen d'aquí al devant en la plassa serdanes per ser ball deshonest, y que de ninguna manera se balle en divendres, attès que en semblant die prengué mort y passió nostre senyor Déu Jesuchrist per nostra salut y remey, y que no's balle sinó de die y no de nit, y assò per a llevar tots abusos*”.

Tan mal vistes estaven les sardanes per les autoritats eclesiàstiques ja en plena Contrareforma, que fins i tot les trobem en algun procés de bruixeria del segle XVII. Una acta de tortura de desembre de 1619, a Sabadell, recull la declaració de l'acusada, que descriu un suposat aplec de bruixes: “*ens aparegué el dimoni en forma d'ho-*

me al qual anomenàvem totes senyor. Havent arribat totes d'una en una ballàrem una dança de les ordinàries de sardanes, ball pla i altres balls que acostumen fer els pagesos”.

A Cerdanyola no ens n'escapem

L'historiador Miquel Sánchez explica, en un article a la revista de l'Aplec de Cerdanyola de 2005, que el senyor del castell i el rector de la parròquia garantien els bons costums i eren els qui autoritzaven les celebracions, generalment en dies festius i després de la cerimònia religiosa pertinent.

“Per aquesta raó”, diu Sánchez, “el pagès de Sant Iscle, Damià Mora, va ser empresonat al castell de Cerdanyola l'any 1621 *per haver fet ballades* per les festes de Pasqua Florida, sense permís del senyor del castell”.

Però prou de prohibicions, de moment. Ja hem establert que al segle XVII hi havia una dansa que es deia sardana i que es ballava en festes i celebracions. Com que les festes d'aquells temps eren per força de caràcter religiós, els balls

La cobla de Tres Quartans. Costumari català. Joan Amades

es feien després dels oficis. A casa nostra, davant de l'església de Sant Martí i de la de Sant Iscle, a part del pati del Castell, com apunta l'historiador Miquel Sánchez.

En qualsevol cas, no sabem ni com es ballava, ni quina música sonava en aquelles festes que aplegaven els pobladors dels nombrosos masos dispersos que aleshores formaven Cerdanyola. Balls rodons, segurament, acompanyats per la música disponible: els més habituals, el sac de gemecs, la tarota i el flabiol i el tamborí.

Del contrapàs a la sardana

A finals del segle XVIII es va popularitzar a les comarques pirinenques i nord-orientals de Catalunya una dansa anomenada contrapàs –el contrapàs cerdà– que tothom coincideix a assenyalar com l'origen identificat de la sardana moderna.

Era una dansa solemne que es ballava en semicercle i amb les mans agafades en sortir de l'església, amb un ordre que respectava les jerarquies socials. Al final, els més joves se'n desfeien, en sortien i formaven rotllanes que s'anomenaven sardanes curtes. De fet, no es ballaven, sinó que es corrien i es feien girar amb molta més excitació i dinamisme que no el contrapàs, del qual es van desvincular en un determinat moment, pels volts de 1830, i es van convertir en la dansa de les festes, sense cap protocol de jerarquia.

A mitjan segle XIX ja tenim proves documentals del naixement de la sardana moderna a les comarques de l'Empordà i la Selva.

Figueres gaudia d'una rica vida cultural i, a banda de conservatori, banda de música i corals, tenia un teatre municipal on es representaven òperes europees i sarsueles amb acompanyament d'orquestra i cos de ball.

El públic xalava d'allò més i retenia les melodies que, després, reclamava a les cobles els dies de festa. I els músics, amb els recursos que tenien, anaven introduint aquestes melodies en les sardanes curtes, fent-ne variacions i repeticions. El resultat fou l'allargament de les sardanes.

Com diu Joan Amades "l'autor de la sardana llarga, que tantes vegades s'ha cercat, no és cap personatge determinat: és l'esperit de tot el nostre poble, és l'Empordà, la Selva, el Gironès, la Garrotxa i totes aquelles contrades que la sentiren i que se la van fer seva. Tothom hi va posar l'ànima. La invenció, la creació de la sardana llarga (tal com la coneixem avui), pertany, doncs, al patrimoni del poble i a ningú més".

Coincidint tothom amb el gran folklorista, sí que cal assenyalar que aquest procés va arribar al zenit amb la intervenció de dos personatges cabdals de la història de la sardana. D'una banda, Andreu Toron i Vaqué (1815-1886), rossellonès que va inventar la tenora amb la forma que coneixem avui. De l'altra, en Pep Ventura.

Josep Maria Ventura i Casas (1817-1875), músic, compositor i cap de cobla a Figueres, és considerat el pare de la sardana moderna. Va compondre més de quatre-centes sardanes llargues, va incorporar nous instruments de metall a la cobla, com la mateixa tenora, i popularitzà la formació d'onze músics.

L'expansió de la sardana

A partir d'aquí la música de cobla i la forma de ballar la sardana es van anar escampant com una taca d'oli per tota Catalunya. Van néixer cobles arreu, començant, lògicament, per les comarques gironines.

El 1850 Miquel Guix i una cobla de sis músics de Torroella de Montgrí van tocar al Casino de Mataró i, posteriorment, es van desplaçar a Barcelona i van actuar al Gran Teatre del Liceu, amb gran èxit, segons una nota del *Diario de Barcelona* on destaquen les expressions "pastoriles" i "campestre". Es diu que va ser la primera vegada que la gent de la capital sentia una sardana llarga i la veien ballar, ja que uns dansaires acompanyaven els músics i en van fer una demostració.

El 1862 la reina Isabel II va visitar Montserrat i, enmig d'uns grans fastos que pagava la Diputació de Barcelona, es va trobar avinent obsequiar-la amb la interpretació d'algunes peces de sardanes llargues, amb la cobla de Pep Ventura. Ja es considerava que

Gravat de la revista *La Il·lustració Catalana*. 1891

per conèixer les virtuts del poble català la reina havia de gaudir de les sardanes.

Val a dir que en aquest esdeveniment es van conèixer Ventura i Josep Anselm Clavé, que també seria clau per a la difusió de la sardana.

A la dècada dels seixanta sabem que ja es feien audicions al passeig de Gràcia.

El 1870 Pep Ventura actua a Barcelona, amb una cobla de vint-i-un músics i un programa de sardanes llargues.

El 1872 a les festes de la Mercè, a la plaça de Catalunya, es van tocar sardanes amb les cobles Pep Ventura, de Figueres, i Cardoneda, de Girona.

El 1888, l'Exposició Universal acull demostracions de sardanes i a la dècada dels noranta hi havia cafès que contractaven cobles i feien ballades. Van agradar tant, que començaren a incloure-les als programes de les festes dels barris.

I aquesta com es balla?

*El pas de la sardana curta a la sardana llarga va complicar la forma de ballar-la: cada sardana tenia durades diferents, els cicles de passos no coincidien i ja podem imaginar les dificultats per quadrar-les. Per resoldre-ho, es van publicar manuals per aprendre a ballar. El que sembla ser el primer i, sobretot, el més important de tots, va ser el del torroellenc Miquel Pardàs i Roure (1816-1872), el *Método per aprendrer a ballar sardanes llargas* (1850), que va fixar per primer cop el mètode de comptar i repar-que les caracteritza. Pardàs era amic i col·laborador de Pep Ventura.*

Portada de l'obra de Pardàs. Biblioteca de Catalunya

I el 1892 un fet puntual també va donar un gran impuls a la sardana. Fou a l'estrena al Liceu de l'òpera *Garín*, del compositor de Salamanca Tomás Bretón, que al quart acte presentava una sardana inspirada en la llegenda de Fra Garí. L'èxit d'aquesta sardana fou tan gran que acabà figurant a tots els repertoris de les grans orquestres simfòniques de l'època.

Així, a principis del nou segle ja es feien ballades cada diumenge en moltes poblacions del país.

CORDELLAS
la teva autoescola

Amb esforç, constància i confiança
la **L** també pot ser teva

Av Catalunya, 72 - 93 692 21 83 · Pg Cordellas, 22 - 93 691 69 54 · @cordellasautoescuela · cordellas.com

La dansa més i més catalana

Aquesta popularització de la sardana va fer que els moviments polítics s'hi fixessin i la utilitzessin per als seus fins. En la pugna entre republicans i carlins dels anys seixanta del segle XIX, la sardana va ser adoptada pels federals, mentre que els tradicionalistes defensaven vivament el contrapàs, de caràcter més jeràrquic i tradicional.

El moviment que més va enaltir la sardana va ser la Renaixença, que volia reconstruir Catalunya després de la decadència cultural provocada per la desfeta de 1714. Així, l'historiador i polític Josep Pella i Forgas (1852-1918) va escriure *Historia del Ampurdán: estudio de la civilización en las comarcas del noreste de Catalunya* (1883), on presentava la sardana com el ball nacional de Catalunya.

Popularment, la feina la van rematar poetes tan admirats com Jacint Verdaguer, que el 1884 ja escrivia al poema *L'Empordà* els versos següents:

*"I en una plaga de no sé quin poble,
per primera vegada viu rodar
lo ball de la sardana airós i noble;
mai més l'he vist, i encara el puc pintar."*

I a la seva gran obra, el poema èpic *Canigó* (1886), escriu:

*"Lo flabiol que plora i que sanglota
de prompte puja a sa més alta nota;
com rusc al trenc de dia la dansa se remou,
s'enllesteixen los sons en ses escales,
los peus dels sardanistes prenen ales
i al sol de l'alegria tota ànima es desclou."*

I no pot faltar Joan Maragall, qui el 1894 va guanyar l'englantina d'or als Jocs Florals amb el poema *La Sardana*, que el 1900 inclouria en el seu poemari *Visions i Cants*. Els versos més populars, que tothom ha sentit algun cop ens diuen que:

*"La sardana és la dansa més bella
de totes les danses que es fan i es desfan",
(...)
"és la dansa sencera d'un poble
que estima i avança donant-se les mans."*

Posats a citar il·lustres escriptors, destaquem el dramaturg Àngel Guimerà, autor de la lletra de *La Santa Espina* (1907) que, musicada per Enric Morera, es convertí en un veritable himne de Catalunya, un crit d'afirmació nacional amb forma de sardana:

AARVO-SUISSECERDANYOLA

Av. Canaletes, 27 · 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS
Tel. 93 692 56 49 - 93 594 87 72 · www.aarvosuisse.com

Assurances
Alerany

Maria del Mar Alerany Pozo

CORREDOR D'ASSEGURANCES
Reg. D.G.S. F-200GC

info@alerany.cat
Tel. 936 918 807

C/Sant Ramon, 200 Local
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

bella

VICTOR
DE LA GUARDIA
1964

*“Som i serem gent catalana
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol.”*

I, tornant a la música, cal destacar la figura de Juli Garreta i Arboix (1875-1925), considerat un dels compositors de sardanes més importants, que va dotar la sardana de valors musicals que la posaven al nivell de qualsevol obra simfònica.

Així, a principis del segle XX la sardana viu un gran moment i es converteix en un ingredient indestruïble de qualsevol festa o celebració. Els centres catalanistes, ateneus, moviments socials, casals i associacions i cors li proporcionen un gran impuls i es creen les primeres entitats que volen fomentar-ne la pràctica, cosa que suposarà el naixement del moviment sardanista organitzat. De fet, l'any 1902 ja se celebra el primer concurs de cobles i de colles per les festes de la Mercè. I el 1907 té lloc a Vallvidrera el primer Aplec.

En aquell moment la sardana ja és plenament i, en efecte, la dansa nacional de Catalunya. La seva expansió natural primer i moviments com el Modernisme i el Noucentisme després, van rematar la feina i la convertiren en un element cabdal de la cultura catalana i en una peça més del procés de construcció de la identitat nacional.

Tant era així que, quan van anar mal dades, una sardana va ser el blanc de les ires dels reaccionaris. El 5 de setembre de 1924, el general Losada, aleshores governador civil de Barcelona va promulgar aquesta ordre:

“Habiendo llegado a este Gobierno Civil, en forma que no deja lugar a dudas, que determinados elementos han convertido la sardana “La Santa Espina” en himno representativo de odiosas ideas y criminales aspiraciones, escuchando su música con el respeto y reverencia que se tributan a los himnos nacionales, he acordado prohibir que se toque y cante la mencionada sardana en la vía pública, sales de espectáculos y sociedades y en la romerías o reuniones campestres, previniendo a los infractores de esta orden que procederé a su castigo con todo rigor”.

Ca L'Enric

Feliç 50è aniversari de l'Aplec

Passeig de Cordelles, 2 · 08290 Cerdanyola

La sardana a Cerdanyola

Ball davant la rectoria de l'església de Sant Martí el 1905. Arxiu Albert Lázaro/GREC

Entrada de l'església. Arxiu Mimó/GREC

No sabem exactament la data d'arribada de la sardana a Cerdanyola. Òbviament, coneixem que, com hem explicat, sempre s'havien fet balls i balls rodons per les festes. I podem pensar que aquestes festes devien despertar molt d'interès i aplegar un bon nombre de persones davant de les esglésies de Sant Martí i de Sant Iscle.

Era molt típic el ball anomenat de dansa, que es feia després dels oficis de Sant Martí i, més tard, pel Roser de Maig. El 1900, ens ho explica l'historiador Antonio Olea a *l'Abans de Cerdanyola del Vallès. Recull gràfic 1890-1965, d'editorial Efadós*, aquests balls van anar a càrrec de l'orquestrina la Catalana de Granollers. Als balls de dansa s'hi havia d'anar amb la parella empaaulada i tenien un punt de seriositat romàntica que ja comprometia.

I, no cal recordar-ho, a Cerdanyola gaudim d'una tradició que ja ve del segle XIX, el ball de gitanes, que ha tin-

gut una presència important i gairebé ininterrompuda des d'aleshores fins a l'actualitat.

Segons explica Miquel Sánchez, "a l'Arxiu Municipal hi ha nombrosos testimoniatges, des de començaments de segle, de festes majors, tant pel Roser com per Sant Martí, però mai es fa esment de les sardanes", fins al moment en què el mateix ajuntament s'implica en la seva organització.

La Cerdanyola urbana i la vila d'estiueig

Fins al 1828, el nostre era un poblament de masos dispersos. A partir d'aquell any es comencen a agrupar cases al llarg de la carretera de Sant Cugat, el que seria el carrer de Sant Ramon, i, a mitjan segle, seguint la carretera de Barcelona a Terrassa. Amb l'arribada del ferrocarril el 1855, entorn de l'estació es va començar a configurar el

*Postals de L. Rosin
(Arxiu J.R. Urbano) dels carrers
de Sant Ramon i Sant Josep,
actual carretera de Barcelona.
A sota, l'Estació (Arxiu A. Salillas)*

barri de Baix, al qual es contraposava el barri de Dalt, una divisió que de vegades encara sentim.

A finals del segle, Cerdanyola ja tenia una gran reputació com a colònia d'estiuejants, on significats membres de la burgesia catalana van construir-hi les seves cases, en molts casos espectaculars edificis d'arquitectes de renom. D'una banda, gaudien de la tranquil·litat i del bucòlic tarannà que atribuïen a una vila eminentment pagesa com la nostra, de l'altra, fugien de les epidèmies que periòdicament assolaven Barcelona, sobretot els mesos d'estiu.

Aquests estiuejants devien trobar a faltar alguna cosa en un ambient tan rural, perquè abans d'entrar al segle XX Cerdanyola ja disposava d'un Casino dels senyors, a

convidar amics i coneguts a imitar-los.

Al Casino s'hi celebraven tota mena d'activitats culturals, entre elles balls. Podem suposar que algunes de les peces que sonaven eren sardanes? Podem. Ja hem dit que la sardana era absolutament popular en aquell moment i que tant entrava per la banda popular i les festes majors, com a través d'audicions cultes.

El 1910, arran d'una baralla entre partidaris de la Lliga i del Partit Conservador on van haver d'intervenir les autoritats, el Casino va tancar les portes i la casa va ser adquirida pel joier Evarist López, que la va fer reformar a l'arquitecte Eduard Maria Balcells, nebot de Buïgas i arquitecte municipal de Cerdanyola.

Escola Escaladei
CERDANYOLA DEL VALLÈS

**Institució educativa independent,
catalana, laica i plural**

INFANTIL · PRIMÀRIA · SECUNDÀRIA

(De 3 a 16 anys en una sola línia)

Carrer de Sant Salvador, 8 - T. 93 692 09 81 · escola@escaladei.cat

Des d'inicis de segle i fins al 1915, segons explica el cronista local Albert Lázaro, a la cantonada del carrer de Sant Ramon amb l'avinguda de la Flor de Maig hi va haver una sala d'esbargiment, Can Mas, on assajaven els Cors de Clavé i els diumenges hi feien balls.

Postal de la Constància. Arxiu Mimó/GREC

També sabem que l'any 1909 es va fundar la Cooperativa Agrícola i de Consum La Constància, amb seu a la confluència de l'actual carrer de Sant Martí i Santiago, i que el 1912 van construir un edifici –l'actual de l'Autoservei Padró Solanet– per acollir-hi les seves activitats, entre elles les lúdiques i socials. Ens consta que organitzaven balls amb orquestra a la segona planta, on hi havia una sala de ball i teatre.

Existeix correspondència d'aquells anys de Siset Farell de Can Planas, i després de Francesc Capella, presidents de la Constància, amb diverses orquestres per concertar actuacions per Sant Martí i el Roser de Maig. El repertori devia ser ampli, i no descartem que inclogués sardanes, ja que, per exemple, una de les formacions que hi va actuar diverses vegades era l'Orquestra Planas, de Martorell, que s'havia convertit en Cobla-Orquestra, segons una nota de La Veu de Catalunya del 9 de setembre de 1907 titulada *La sardana s'estén*:

La orquestra «Planas» de Martorell ha decidit transformar-se en cobla en vista del entusiasme que arreu se desperta l'afició al ball nacional, y a naquet fi ha adquirit ja'ls instruments clàssichs a casa la Vda. Montserrat d'aquesta capital dedicant-se totseguit a ensajar un repertori.

Però a Cerdanyola encara triguem a trobar una menció directa i clara a la pràctica de la sardana.

El Sardanyola Gran Casino, la joia dels estiuejants

Cinc anys després del tancament del primer casino, el 1915 obre el nou Casino dels senyors, el Sardanyola Gran Casino, finançat principalment pels industrials Jo-

Entrada del Casino de L. Roisin. Arxiu Mimó/GREC

SABONS NATURALS A GRANEL

C. Lluís Companys, 10, local 5 · Cerdanyola del Vallès
T. 937 04 72 17 · 622 76 67 51
biopompas.cerdanyola@gmail.com
www.cerdanyola.biopompas.com

TM

Femar
Sabateries

C. Sant Martí, 82 · Pg. Cordelles, 55A · T. 93 580 18 62

sep Maria i Manuel Roviralta, propietaris de la fàbrica Manufacturas Roviralta —després Uralita—, una de les primeres indústries de la vila.

Al Casino es trobava durant la temporada d'estiu el més granat de la colònia d'estiuejants. Des de primers de juliol fins a finals de setembre, s'oferia un espectacular programa d'activitats que no tenia res a envejar als que es feien a Barcelona, amb el marcat to cosmopolita que cercaven les classes altes catalanes i que consolidava una distància insalvable entre els autòctons i els estiuejants.

De fet, al Casino només els socis i convidats hi podien accedir, tret de comptades ocasions en què es feia una festa en honor de la vila d'acollida i aleshores s'obrien portes. Era el "Baile popular dedicado al pueblo de Sardañola", però no tenim cap pista que s'incloguessin sardanes.

Així, durant gairebé cinquanta anys, s'hi van celebrar festes temàtiques segons la moda del moment, balls "moderns", sopars d'època, teatre, projeccions de cinema, recitals de poesia, concerts i actes esportius que anaven des de la boxa fins al tennis taula, passant pel ciclisme, els rallis de cotxes i motos, el futbol, l'hoquei patins, l'hípica i proves de natació a la piscina del Parc de Cordelles.

La sardana, però, trigaria una mica a entrar en aquesta programació i sembla que ho farà amb una certa mandra. L'any 1918, al programa de la tercera temporada del Casino, inclou un acte que, sense citar-les, ja fa una forta olor de sardanes: s'anuncia un espectacle de balls regionals amb la Cobla Sureda i Sbart Folk-lore de Catalunya. Cap dubte que ja tenim sardanes oïdes i ballades a Cerdanyola.

El bosc del Sr. Altimira que tant galantment va cedir, en 1924, per Teatre Natura, i on cada diumenge al mig-dia hi juntaven les mans joves i damisel·les al acord de les encantadores notes de la ritmica sardana.

Imatge del programa del Casino de 1925. Arxiu Mimó/GREC

La llàstima és que no hem trobat més programes del Casino fins al 1925, que ja diu ben explícitament i amb fotografia inclosa, que l'any anterior s'han fet sardanes cada diumenge —s'entén que durant els mesos d'estiu— al bosc de Ca n'Altimira, el que coneixem com les Fontetes. Déu n'hi do, de no trobar-ne a tenir-ne cada diumenge.

Aquestes ballades van continuar els anys següents, com ho recull un article a *La Veu de Catalunya* el 28 d'agost de 1926, on parla de la vila, explicant les activitats del Casino: "També es celebren concursos hípics, carreres de motos i autos, si l'estat de les carreteres ho permet, i una tradicional representació teatral en plena naturalesa, que es dona al bosc de can Altimira, bosc en el qual es ballen sardanes la major part dels diumenges".

I ho rebla en una nota al programa d'aquell any, on diu que "Demés de les festes anunciades, s'en celebraran d'altres que no poden figurar en el present Programa per manca de detalls, respecte llur organització.—Cada dijous, tarda i nit, selectes sessions de cine.—Tots els diumenges i dies de festa al matí CONCERTS VERMOUTH i ball al Casino, alternant amb audicions de sardanes al bosc i al Casino".

 **FARMÀCIA
ÁLVAREZ**
ORTOPÈDIA · ÒPTICA · FARMÀCIA

Av. Primavera, 11 · Galeries Unicentro · Cerdanyola del Vallès · T. 935947140

Veiem que ja no es ballen només al bosc, sinó que aquell 1926 també se'n fan als jardins del Casino. La sardana ja s'ha fet un lloc a les festes de l'alta societat de Cerdanyola, una societat que de primeres devia veure la sardana com a massa catalana i, per tant, massa popular, i que després va acabar adoptant-la definitivament.

Així, el 1927 s'anuncia per al 21 d'agost el Gran Aplec de la Colònia, que es farà en el marc d'una "excursió col·lectiva" al bosc –entenenem que novament a les Fontetes. No deixa de fer gràcia que anar del Casino, a l'actual confluència dels carrers de Santa Anna i Sant Francesc, a les Fontetes en diguessin fer una excursió col·lectiva.

Entre les activitats del programa de l'estiu de l'any 29, ja dediquen una plana sencera a anunciar per al 28 de juliol, una "Audició de Sardanes en los jardines del Casino", amb una fotografia que com a mínim ha de ser de l'any anterior.

Ballada de Sardanes. Programa del Casino, 1929 Arxiu Mimó/GREC

El 27 de juliol de 1930 es tornen a fer sardanes al Jardí del Casino i, a més, s'anuncia a pàgina completa per al 3 d'agost el II Aplec d'Estiu, amb les cobles la Principal de Palafrugell i la Principal Olotina. S'indica que qui organitza és l'Agrupació Sardanista Barcelona amb la cooperació del Gran Casino. El fet que digui que és el II Aplec significa que n'hi havia hagut un abans, el 1929. I que, sent de Barcelona, triessin Cerdanyola, que algú d'aquella Agrupació Sardanista estiuejava aquí o coneixia algú que ho feia.

Sardanes a la plaça de Sant Ramon

Som al 1931 i ja s'ha proclamat la II República. La revista Talaia, que publicava notícies de Cerdanyola i Ripollet, anuncia que per la Festa Major es farà una Audició de Sardanes, i avisa que "a la meitat de la qual

se celebrarà l'acte de descobrir la placa que ha de donar el nom de la República a la Plaça que fins ara ha estat de Sant Ramon. Hi assistiran les autoritats locals i demés invitats i en quin acte farà un bell parlament lloant la instauració de la República, una destacada personalitat política". Que al final resultà ser el regidor de l'ajuntament de Barcelona i antic cap de la Unió de Rabassaires, Amadeu Aragay.

Ballada de Sardanes a la plaça de Sant Ramon, anys 20-30, Arxiu TOT

Bar
Grau

Fest Cerdanyola
des de 1947

Bon Aplec!

C. Sant Ramon, 180
T. 93 580 84 81

*Probablement,
imatge de l'Aplec
de les Fontetes.
Autor desconegut,
arxiu J. R. Urbano*

*A sota, el berenador
de les Fontetes.
Arxiu Escursell,
cedida J. R. Urbano*

Aquest aplec es va anar repetint i devia anar tenint cada any més èxit, perquè a la tercera edició el programa ja s'ha complicat, abasta diversos escenaris i implica un munt de desplaçaments pels carrers de la vila.

La data era el 9 d'agost de 1931. A dos quarts d'onze del matí eren davant de l'Ajuntament, on la cobla Barcelona estrenava "la sardana Nostre Aplec d'en Font Sabaté, escrita exprofés i dedicada a l'Ajuntament". En acabat, cap als jardins del Casino on "la Cobla Emporium desgranarà l'alegre i balladora sardana d'en Quer *La Festa al Casino*". I a les onze ja havien de ser a les Fontetes, on les cobles Barcelona i Emporium s'alternarien en la primera audició. Després de dinar, probablement al berenador de Jaume Milà, que ja funcionava els mesos d'estiu, una altra audició amb les mateixes cobles. Tota una maratò sardanista...

No caldria dir que, de la mateixa manera que els actes que es feien al Casino eren només per a socis i convidats, els que es feien fora, com aquest Aplec, eren oberts a tothom, que eren multitudinaris i on sens dubte hi participava gent vinguda d'arreu i, especialment, els vilatans de Cerdanyola. La prova, que el programa inclou una discreta nota que indica que "els senyors socis del Casino i llurs familiars tindran un lloc reservat".

L'any 1932 hi devia haver hagut alguna mena de polèmica sobre els balls que es programaven al Casino durant l'estiu. Recordem que se'n feien de tota mena, però a la justificació que inclouen al programa de 1933 sembla que parlin exclusivament de la sardana, tot i que no la citen ni una vegada. Jutgin:

"Veritat es, que el ball omplena gairebé totes aquestes planes, i que no mancarà qui ens ho retregui enutjat per tan inusitada profusió que titllarà a ben segur, de carrinclona i poc original.

 MARANGES

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS, FERRETERIA I BRICOLATGE
Des de 1929

Protecció Laboral · Ferreria · Pneumàtica · Bricolatge
Jardineria · Servei pintures · Claus · Lloguer de Maquinària

Ctra. Barcelona, 79-83 · T. 93 580 62 44 · jmaranges@maranges.com

L'objecció no tindrà empro la consistència i fermesa dels motius que ens mogueren a escullir la dansa com a principal atractiu.

L'avenç o apunt a propòsit s'ha fet, com tot lo d'aquesta vida, de cara al jovent, que en nostra terra, mare de la dansa més bella de totes les dances, descapdella en el ball la romàntica i incontenible inquietut artística que li satura l'ànima”.

I es a l'estiu, precisament, quan amb més delit es balla en ostres contrades, tremolant al vent, com a portaveu del sentiment popular, les enjogassades i multicolors robes de nostres típics envelats.

Perquè tota Catalunya es feta i envaïda d'una mena d'olor o aroma d'antigor, no s'hi oblidà fàcilment la clàssica cultura que al interpretar l'estiu ens el presenta amb un primer pla de segadors i un fons amb parelles camperoles fruïnt del plaer de la dansa. Tradicions i costums pairals que hem cregut encertat conservar i mantenir com a nota dominant de les nostres festes”.

Si no és veritat és ben trobat: l'estiuejant cosmopolita arrufa el nas davant la carrincloneria que hi detecta — ja sabem com és el cosmopolitisme al nostre país— i li fan una lloa de “la dansa més bella de totes les dances”, que és filla d'aquesta terra.

Aquell any instauren la celebració de l'Aplec de l'ermita de les Feixes, el 27 de juliol. Diu “Implantació d'una festa tradicional” i que en ser la primera ja donaran els detalls. Anaven ràpid, perquè abans de fer-se ja era tradicional. Tanmateix, no ens consta que se'n fes cap més, tot i que és cert que els estiuejants tenien tirada per les excursions a aquesta església i pels diversos indrets de Collserola.

Fotografia de l'envelat, de J. Ribatallada. Arxiu Mimó/GREC

La sardana més enllà del Casino

Ja se'ns ha escapat en algun moment que a Cerdanyola en aquella època celebràvem les festes majors, que n'eren tres en aquells moments: la del Roser de Maig i la de Sant Martí, amb envelats a la plaça de Sant Ramon o a la de la plaça Sant Medir, i la de Sant Jaume, amb envelat a l'era de Ca n'Altimira.

L'envelat de la plaça de Sant Medir el muntava el Sindicat Agrícola de Sant Isidre. Fundat el 1912, aplegava el terratinents més prominents. El 1928 van fer el seu local social al lloc on ara hi ha el centre cívic Banús-Bonasort i la Policia Local. Hi projectaven pel·lícules i feien teatre i balls i havien plantat algun envelat per Festa Major, competint amb el de la plaça de Sant Ramon, on participava La Constància. Amb l'arribada de la República es van unificar i ubicar definitivament a la plaça de Sant Ramon.

LIBRERIA
LC CASANOVAS
des de 1978

Llibres · Material Escolar · Jocs didàctics

C/ Fontetes
08290 Cerdanyola del Vallès
T. 93 692 35 21
@casanovasllibres

BOSS
ESPORTIU

C/FRANCOLI 10, CERCANYOLA
WWW.BOSSESPORTIU.COM

Les festes de Sant Jaume, les d'estiu, de "la Barriada de Baix", estan documentades des de 1926. Tenim constància que s'hi programaren sardanes l'any 1933, amb la cobla Principal de Sabadell, a les Fontetes, i el 1934 amb la Moderna del Vallès, de Granollers, al carrer de Josep Anselm Clavé, com es deia durant la República l'actual carretera de Barcelona.

I a Bellaterra?

Bellaterra havia nascut als anys trenta com una nova colònia d'estiu, amb el reclam de l'estació de ferrocarril, que es va inaugurar el 1929 amb un complet programa

La revenja de la Santa Espina

Com a curiositat, el 31 de maig de 1931, Cerdanyola feia un homenatge a Francesc Layret, amb la presència del president Francesc Macià, Lluís Companys –aleshores governador civil de Barcelona–, Àngel Pestaña –cap de la CNT–, i altres autoritats, entre elles el batlle Jaume Mimó i Llobet. Tant ells com el nombrós públic assistent, van gaudir de la interpretació de La Santa Espina que va fer la banda del regiment de Caçadors de Barcelona. Com escriu Miquel Sánchez a la revista de l'Aplec de l'any 2000, "podem omplir-nos de joia (...) L'exercit espanyol davant les autoritats catalanes van afalagar-les amb la, sovint prohibida, simbòlica Santa Espina"

Representants polítics al balcó de l'Ajuntament. Arxiu TOT

d'activitats que incloïa una doble sessió de sardanes amb la cobla Nova Catalònia i l'Orfeó de Sabadell.

La urbanització es va allargar diverses dècades, però al costat de l'estació es va construir l'any 1932 l'emblemàtic Hostal Sant Pancràs, que de seguida va organitzar trobades i festes i les primeres festes majors els anys 34 i 35. I en aquells mateixos anys es constituí l'entitat Sport Club Bella-Terra, davant de l'estació. Fins a l'inici de la guerra civil, va ser el punt de referència del jovent de Bellaterra i entre els seus objectius hi havia el foment de "tota classe d'esports i de festejos".

Allà s'hi celebraven festes, balls i revetlles, però no hem pogut accedir a cap font que confirmés que s'hi ballessin sardanes. D'afició n'hi devia haver, perquè alguns dels carrers de la urbanització homenatgen reconeguts compositors, com Enric Morera –autor de la música de la Santa Espina–, Juli Garreta, el Sardanista Serra –Josep Serra–, Pérez Moya i un instrument, típic de la cobla, com el tamborí.

A totes les persones que us heu dedicat a la sardana els darrers cinquanta anys i abans i tot, moltes gràcies i enhorabona!

El drama de la

La Guerra Civil va ser un daltabaix en tots els sentits. Evidentment, les festes als pobles i ciutats del país se'n van ressentir. Les festes majors es van suspendre i a Cerdanyola no tenim cap constància que es fessin ballades de sardanes.

Les activitats del Sardanyola Gran Casino es van aturar, per incompareixença dels socis, i l'edifici va ser requisat per les Joventuts Llibertàries. El mateix va passar amb una cinquantena de cases d'estiuejants, que en aquells moments tampoc devien estar gaire per festes. La nova urbanització de Bellaterra va ser tota incautada per la CNT.

Amb els joves al front, els escamots d'*incontrolats* que mataven els que consideraven enemics i els que després van venir a matar aquests -o uns altres- incontrolats, les cartilles de racionament, l'arribada de refugiats, la fam, les col·lectivitacions i l'esforç de guerra... imaginem que la població vivia més atemorida que no pas amb ganes de celebracions.

Durant la Guerra, el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya va organitzar ambaixades a diferents països europeus, per aconseguir suports polítics i militars, que solien incloure concerts de sardanes i música per a cobla a càrrec de la Cobla Barcelona.

Les tropes franquistes van entrar a Cerdanyola per la carretera de Barcelona el 26 de gener de 1939. Això va significar un daltabaix per a moltes vides de Cerdanyola i va suposar la pèrdua de les llibertats que s'havien anat assolint en el període anterior: repressió, censura, refugiats a l'estranger, exili, presó, execucions...

La vida es va tornar grisa sota el jou del franquisme i el seu *Movimiento*, el falangisme i el nacionalcatolicisme. I, evidentment, la cultura i la cultura catalana

*Hi ha imatges de soldats catalans al front, dels dos bàndols, ballant sardanes, però també ens consten discussions sobre la conveniència de fer-ho en moments tan difícils. A la imatge, soldats republicans ballant sardanes a Santa Maria de Meià (la Noguera) l'any 1938, en plena guerra.
Foto de Francesc Boix (Arxiu Nacional de Catalunya)*

Guerra Civil

*Cerdanyola va rebre refugiats a la granja Flor de Maig i al Club Bellaterra.
Imatge de Flor de Maig, extreta de l'exposició de la Diputació de Barcelona
"I tu, què has fet per la victòria?"*

La recuperació de la sardana

L'arribada del franquisme va suposar l'inici obert i despietat de l'espanyolització —o potser seria més adient dir-ne castellanització— del país a tots els nivells. La llengua catalana només seria tolerada en la intimitat i les publicacions que es permetien havien de ser escrites en català prefabrià, en un intent clar de desprestigiar-la i mostrar-la com una eina inútil de comunicació culta i moderna.

I el mateix passaria amb tota manifestació cultural que estigués marcada pel signe del catalanisme. Ho va deixar escrit el falangista barceloní Luys Santa Marina: *“se empezó con juegos florales y sardanas, y se ha terminado inmoldando juventudes en el Ebro. Y esto no puede volver”*.

Malgrat això, s'esdevingué un fet curiós: ben just acabada la guerra es creà la secció de *Coros i Danzas* de Falange. Veient que seria impossible d'erradicar totes les manifestacions de les cultures *perifèriques* de l'estat, el falangisme va concloure que algunes d'aquestes eren una mostra de *“sano regionalismo español”* i que, per tant, no calia posar-s'hi en contra. Era folklorisme, com ho eren altres danses de l'estat o les curses de braus, i una suposada prova d'obertura de cara al món.

Això va permetre que, primer tímidament i després amb força, la sardana guanyés protagonisme en totes les celebracions, probablement el contrari del que volia el règim. Segurament, el fenomen va motivar la celebrada frase del bisbe Pere Casaldàliga: “els catalans, quan no podem desplegar la senyera, despleguem la sardana”. I val la pena remarcar que hi devia haver balladors i aficionats que la consideraven una dansa i prou, i també un motiu d'esbargiment i de socialització, però, per a la majoria dels qui tenim referència, molts *desplegaven* la sardana.

El 1941, només dos anys després de l'acabament de la guerra i amb un conflicte bèl·lic d'abast mundial en marxa, es van fer en una torre del carrer de Santiago els primers cursets per aprendre a ballar sardanes. Ho explica Esteve Pladevall i Bolbena a la revista de l'Aplec de 1977.

Ballada de Sardanes en una fotografia d'Octavi Cardona, anys 40-50 (Arxiu Mimó/GREC)

Com a resultat d'aquests cursets, un any més tard, es va celebrar la primera audició de sardanes de la postguerra, al local del Casino i a càrrec de la cobla Molins. No es cobrava entrada i se sufragava “amb donatius de cinc i deu pessetes, amb la imposició de la floreta i la venda d'unes figures a l'estil del Ball de Rams de la Festa Major”.

Aleshores el Casino ja havia recuperat una certa activitat lúdica, però la junta s'exclamava en la salutació del programa de les dificultats, segurament econòmiques, que havia comportat la seva restauració.

“Esta presente todavía en la memoria de todos la forma en que nos hicimos cargo de este local; lo que vulgarmente se conoce como las cuatro paredes y un techo malo”.

canals
SERVEIS IMMOBILIARIS

C. Sant Casimir, 12 · Cerdanyola del Vallès
info@canalspisos.com · www.canalspisos.cat
93 106 99 06

*Ballada de Sardanes.
Octavi Cardona, anys 40-50
(Arxiu Mimó/GREC)*

A partir de 1944 es comença a celebrar, organitzat per l'ajuntament amb Francisco Dubà d'alcalde, l'Homenatge a la Vellesa, que va incloure al llarg de molts anys ballades de sardanes, amb cobles com la Comtal de Barcelona o la Cobla Orquestra Sabadell, segons explica Antonio Olea a l'*Abans*.

No hi ha dubte que l'alcalde Dubà veia que realment eren actes exitosos, perquè el 31 de juliol de 1945, Pladevall ens explica que l'ajuntament va acordar organitzar festes populars d'estiu en diferents barris de la població, "sense que suposin una despesa massa forta per a les arques municipals".

Així, les primeres audicions de sardanes es feien els dimecres a la nit, amb l'orquestrina de Ripollet Ritmo Club, l'antiga Gayeti. Això va fer, segons Pladevall, que "la minoria dansaire esdevingués per aquest motiu més nombrosa, i molts balladors actuals deuen la seva afeció a la sardana a aquelles ballades estiuenques".

"Dos anys més tard", continua el cronista, "i vista l'acceptació que tenien aquestes ballades, no sols entre la gent del poble, sinó també entre els components de la colònia que passava l'estiu entre nosaltres, el dia 25 de febrer de 1947, l'Ajuntament pren l'acord de contractar per a l'estiu vinent la Cobla Molins de Sabadell al preu de 405 pessetes per audició, més 70 pessetes que costava l'autobús que feia el viatge amb els músics".

Aquestes ballades directament organitzades i sufragades per l'ajuntament, que no acompanyaven cap acte més, sinó que eren les protagonistes de tot l'esdeveniment, van durar fins a l'any 1949. Al mes de febrer, Joan Pagès, que succeïa Dubà al capdavant del consistori, va decidir suprimir-les, segons explica irònicament Pladevall, pel "despilfarro que suposaven".

Les sardanes, però, continuen, sembla que amb bona salut. El programa d'activitats del Casino, que no tornarà a presentar sardanes, sí que destaca les de les Festes de Sant Jaume, convidant els socis a assistir-hi i, a més, avisen que durant els tres dies que acostumava a durar la festa ells aturaran les activitats per no trepitjar-se ni fer-se la competència. I de passada, entenem, per inflar el programa de cara als socis.

I, a Montflorit, el veí Agustí Jiménez, ens explica que a les festes del barri, a l'estiu, ja es ballaven sardanes des del 1948, com una activitat més d'un programa extens i variat, pensat especialment per a les famílies que hi estiuaven. El centre neuràlgic era el Casino, l'actual Centre Cívic.

Restaurant
Los Abetos
CUINA DE MERCAT · CUINA CATALANA

Pg. Acàcies, 4 Cerdanyola
Tel. 93 692 11 48 - 93 692 01 58
www.restaurante-losabetos.com

La primera i efímera agrupació sardanista

Les primeres audicions d'estiu programades per l'ajuntament a mitjans dels anys quaranta devien fer forat, perquè la tardor de 1946 es constituí la primera agrupació sardanista de Cerdanyola, com a secció folklòrica del Sardañoia Club de Hockey, molt més senzill que demanar permís per constituir-se com a entitat.

Pladevall també explica, en el mateix article citat més amunt, que "la formen un grup reduït de joves i casats entusiastes de la nostra dansa". Arribaren a tenir una cinquantena de socis i organitzaven ballades mensuals al pati del Col·legi Sagrat Cor – Virio, ubicat a l'actual avinguda de Catalunya, veí de Ca l'Arquer. Uns mesos després, es van animar i van programar tres ballades per la Festa Major de Sant Jaume de 1947. Tanmateix, l'agrupació tingué una vida efímera perquè, segons Pladevall, "al primer contratemps s'espanta i plega".

Ballada de sardanes a la Font d'Adam i Eva. Arxiu TOT

El contratemps en qüestió, el descriu ben vivament:

"Divendres dia 25, a dos quarts de vuit de la tarda, potser abans, s'estava tocant la cinquena sardana. Les anelles ocupen la placeta de l'estació i el bell mig del carrer. L'envelat l'han aixecat a l'era de l'Altimira. Fa una estona que ha començat el ball a l'envelat, i àdhuc haver tocat, no hi ha cap parella que balli. L'envelat roman encara ben buit. A fora no es pot donar un pas: sardanistes, *caballitus*, calor, barques, parades de fira, cridòria, soroll, calor, gent, molta gent, pocs vehicles, les terrasses de can Salla, Hotel Nord, Bar la Vinya, Pastisseria Pons, plenes de gom a gom, més soroll, més cridòria, més calor, més gent... a l'envelat quasi ningú.

Aleshores l'administrador de l'empresa organitzadora de la Festa Major veu els sardanistes com a competidors i, atribuint-se unes facultats que no té, els fa plegar i no deixa tocar l'última sardana que faltava.

DAKORA
Regals i Flors

Passeig Cordelles, 27
Cerdanyola del Vallès

☎ 93 586 52 19

Can Feliu del Cantó
RESTAURANT
PIZZERIA

**ESPECIALISTES EN
PIZZES, PASTA I CARNS**

Carrer de Sant Ramon, 216 · T. 935 92 18 11

A la vista d'aquest atropellament, o abús de poder, els responsables de les sardanes, com a protesta, decideixen suspendre les audicions programades que faltaven, donant-ne compte al Sr. Batlle, qui després contracta la cobla i es fan les dues ballades que faltaven”.

Però no es va acabar aquí la polèmica:

“Uns dies més tard, criden a la Casa de la Vila al signant de la sol·licitud del permís per a exigir-li el pagament de les despeses de les dues audicions que estaven programades i que havia contractat el Batlle després de saber que s'havien suspès. El Secretari de l'Ajuntament amenaça de retirar la subvenció que rebia el Club d'Hoquei.

Per tal de no perjudicar el Club, són lliurades 322 pessetes, que era tot l'efectiu de què disposava l'Agrupació. El Batlle, que havia pagat una de les ballades, s'aconforma, i l'altra, que l'havia pagada el Xamarrillo, organitzador de la Festa Major, no volgué ni parlar-ne, lamentant la forma d'actuar del seu administrador. I així moria, quasi en néixer, aquella agrupació en què hi havíem posat tanta il·lusió.”

Llegint l'article que Albert Lázaro va dedicar a Esteve Pladevall a la revista *Comerç i Ciutat* de març de 2013, entenem per què coneix la història tan detalladament: ell va participar en la creació d'aquella Agrupació Sardanista –de fet, havia après a ballar sardanes en aquelles primeres classes a la torre del carrer de Santiago— i va estar directament implicat en l'incident de la festa de Sant Jaume. Li van notificar que havien de plegar, va participar en la decisió de suspendre totes les audicions i, a sobre, va ser l'encarregat de pagar les 322 pessetes –segons Lázaro 173 pessetes– al secretari municipal.

N'havia estat protagonista i molts anys després ho va voler explicar en tercera persona. Tot el reconeixement.

Torna l'Aplec de les Fontetes

El 1948 el Club Dinámico de Barcelona recupera l'Aplec de les Fontetes d'abans de la guerra que organitzava l'Agrupació Sardanista de Barcelona. L'ajuntament el subvenciona amb 100 pessetes. S'en van fer com a mínim fins al 1950.

Ballada a la Font d'Adam i Eva. Arxiu TOT

Punto de entrega y recogida:

amazon **celeritas**

AllExpress **wish**

LP-Soluciones

Servicios informáticos

Mantenimiento de páginas web. Alta de dominios
Soporte Preventivo y Correctivo para empresas
Reparación de ordenadores y MacBook
Recuperación de datos

www.LP-Soluciones.es

TOSHIBA SAMSUNG Apple lenovo ASUS hp EPSON DELL SONY VAIO acer logitech

722 29 84 73 935 91 00 43 C/ Altimira 17 Loc. A y B - Cerdanyola del Vallès

Revifa l'Aplec de Sant Iscle

Després de molts anys d'esllanguiment de la tradició d'anar a Sant Iscle el dia del sant, el 1945 un grup de feligresos del cors de l'església de Sant Martí, la Schola Cantorum, va anar a l'ofici —després de la guerra només es mantenia la part religiosa de la festa— i van decidir que s'hi quedarien a dinar un arròs fet allà mateix. Aquest gest va establir precedent i els anys següents la idea es va anar estenent molt ràpidament.

El 1946 es va inaugurar el nou altar i els actes es van acompanyar d'una audició de sardanes.

Vista l'alta assistència a l'aplec el 1948, l'alcalde Francesc Dubà va decidir portar-hi una cobla.

S'instaurà així una tradició que continua avui en dia: la ballada de sardanes de l'Aplec de Sant Iscle.

*Full volant
anunciant els
actes de l'Aplec
de 1950. Arxiu
Mimó/GREC*

Imatge de l'Aplec, amb la cobla al centre. Arxiu TOT, cedida per Joan

Alumnes del Col·legi Montserrat, anys 60, a l'era de can Fermí. Arxiu Montserrat González

L'Aplec als anys 60. Arxiu TOT

Aplec de 1993. Arxiu TOT

*Sardanes
a la rectoria,
anys 40.
Arxiu J. R. Urbano*

Escorsell

*Sant Iscle als anys 50.
Arxiu J. R. Urbano*

*Aplec de Sant Iscle
als anys 80. Arxiu TOT*

*A esquerra i dreta,
fotografies de Joan
Mimó, a l'Aplec
de 1924. Cedides
ACS*

La sardana als anys 50 i 60

La sardana entra a la dècada dels cinquanta amb molt bona salut. A tota Catalunya es constitueixen noves entitats, concerts, aplecs i colles sardanistes. El 1959 se celebrarà a Montserrat la Primera Jornada d'Estudis Sardanistes. S'establí la celebració del Dia Universal de la Sardana i el nomenament cada any d'una població com a Ciutat Pubilla de la Sardana. També s'instauen aplecs que encara avui són de gran tradició, com el de Calella, Cardedeu, Granollers, Figueres, la Bisbal...

A Cerdanyola és una activitat valorada per les autoritats, que sovint ajuden a sufragar-la i atreu balladors i públics nombrosos. Per tant, la trobem en tota mena d'actes, com les festes majors, l'Aplec de Sant Iscle, la Fiesta de la Vejez, la Festa de l'Arbre, festes d'entitats...

Per Sant Jaume, són diversos els anys on es fan sardanes, especialment "en la Avenida Generalísimo Franco frente a los bares Salla, Norte y La Viña, con el más escogido programa", però també davant de l'ajuntament. I alguns anys, com el 1953, en sessió doble, de nit una i l'endemà al migdia, l'altra.

Fins i tot una empresa com la Uralita, amb motiu de la festa del seu patró Sant Antoni de Pàdua, programava sardanes a la mitja part del partit de futbol entre el 72 d'Artilleria i una selecció de treballadors de la Uralita.

L'endemà també es feia una audició amb la Cobla Molins al Parc de Cordelles.

El 25 de novembre de 1956 la Societat Coral Els Novells va celebrar una ballada de sardanes al carrer de Sant Maria, dins del programa d'actes que havien preparat amb motiu de la benedició de l'estendard de l'agrupació, fundada un any abans. I en van fer una altra pel seu cinquè aniversari.

El mateix escenari es repetiria durant diverses festes del Roser de Maig, que ja l'anunciaven dient que es faria "davant del Bar Grau".

Ballada de sardanes al Parc de Cordelles. Arxiu J. R. Urbano

CARLIN

Papereria, material d'oficina,
escolar, belles arts

Ptge. Ajuntament, 4 - Cerdanyola del Vallès
93 691 22 35 - 93 692 75 12
carlincerdanyola@mercapaper.com

FLORISTERIA
CASAMITJANA

C/ Sant Martí, 104 - 93 692 39 28
08290 Cerdanyola del Vallès
info@floristeriacasamitjana.cat

*Ballada de sardanes
als anys 50, davant
de l'església
de Sant Martí.
Arxiu J. R. Urbano*

*Ballada de festa major
al carrer de Santa Maria,
davant del Bar Grau.
Arxiu A. Salillas*

La festa de Sant Jaume de 1959 es trasllada de lloc i es munta l'envelat a la pista del Club d'Hoquei durant tres edicions. La ballada de sardanes aquests anys es fa a la plaça d'Enric Granados.

El novembre del mateix any s'inaugura un equipament emblemàtic, el Casal Parroquial, que va acollir nombroses activitats primer religioses i més endavant de tota mena. Allà es va traslladar la celebració de l'Homenatge a la gent gran, que fins aleshores s'havia fet al Casino. Entre els actes d'inauguració no podia faltar una ballada de sardanes. Un any després, els actes commemoratius del primer aniversari del Casal incloïen sardanes amb la Principal del Vallès.

La Festa de Sant Jaume va tornar a fer-se a l'era de Ca n'Altimira el 1962, amb doble sessió de sardanes.

L'estiu de 1963 se celebren les festes del passeig de Cordelles on "una renombrada cobla ofereix una

selecta audició de sardanes, con la actuación del Esbart Egarenc del Centro Social Católico de Tarrasa".

I així passaren els anys, amb sardanes en la majoria d'actes habituals i amb una raonable bona salut. Tot i que la processó devia anar per dins, vist el que arribaria després.

**Enhorabona per aquests
50 anys en defensa de la
cultura i de les tradicions
catalanes**

Tot canvia

S'albiraven canvis. Des de mitjans els anys cinquanta i al llarg dels seixanta, Cerdanyola es transformava amb passes de gegant. La vila pagesa anava deixant pas a la indústria a l'engròs, la població creixia fruit de la demanda de mà d'obra i els camps s'omplien de blocs de pisos. Els estiuejants van començar a cercar altres destinacions.

El mateix Casino les veia cada cop més magres per manca de socis i finançament i va haver de tancar a finals dels seixanta. Després d'una breu revifada com a sala de festes, fou finalment enderrocat als anys setanta, com moltes de les magnífiques cases senyoriales. Realment era la fi d'una època.

A més, des de mitjans dels cinquanta, l'ajuntament havia apostat per la Festa Major de Sant Martí com a festa local. Tant la de Sant Jaume com la del Roser de Maig es van continuar celebrant, però van començar a ser vistes com a festes sectorials, de barri. Això els va anar fent perdre pistonada, per molt que diverses comissions ciutadanes i entitats com el Club d'Hoquei o el Moto Club s'havien esforçat en l'organització.

El 1965 va ser pràcticament la darrera edició de la festa de Sant Jaume, segons explica Antonio Olea a l'*Abans*. La del Roser l'anava organitzant una comissió de festes, però finalment també va decaure, juntament amb la de Tardor. A finals dels setanta un grup de joves va decidir revifar la de Sant Martí i, de retruc, van recuperar la del Roser de Maig. Però aquesta és tota una altra història.

Ballada de sardanes al Casal Parroquial. Arxiu J. R. Urbano

Per tot això, la celebració d'audicions i ballades de sardanes també van anar a menys. El programes de les festes van anar modernitzant-se i introduint activitats diferents del tradicional ofici, el ball, algun espectacle i l'audició de sardanes. El preu de les cobles també havia pujat i tot plegat es feia insostenible.

El paper del Casal Parroquial

En aquella època l'esperança d'un canvi polític al país anava creixent i això va provocar un moment d'efervescència social i cultural que, volent o sense voler, venia impregnada de connotacions polítiques i de lluita.

Els nostres centres

Ctra. Nacional 150 Km 2,8
08110 Montcada i Reixac
T. 93 565 05 83

Ctra. Santa Coloma a la Roca
(BV-5001) Km 7,35
de Montcada i Reixac
T. 93 564 10 09

"(...) El ritme penetra fins al moll dels ossos, hom va perdent pes i es torna lleuger i la sardana és un impuls cap a una comptabilitat inconscient i entusiasta, cap a un neguit, ordenat, de moviment."

Josep Pla, *El meu país* (1959)

DIA DEL CASAL. Una de las únicas ocasiones que hemos visto bailar sardanas en nuestra población este año.

Noticia de la Revista de Sardanyola que informa de la ballada del Dia del Casal. Arxiu Xane/GREC

A Cerdanyola, el Casal Parroquial va passar de ser un centre d'activitats exclusivament confessionals a convertir-se en el centre neuràlgic d'aquells moviments. Això ho va propiciar l'arribada d'un nou equip parroquial encapçalat per mossèn Josep Rosell i els diaques —aviat també capellans— Àngel Bringué i Ramon Gràcia, i un jove Josep Maria Cortada "Xaneta".

El Casal acolliria des d'aleshores representants d'aquells moviments socials i culturals, en alguns casos de forma clandestina.

Precisament, el 1971 arribava una nova Junta al Casal amb noves idees i l'octubre de 1972 celebraven el Dia del Casal amb un programa d'actes que incloïa sardanes.

Ens sembla demolidora la portada de la Revista de Sardanyola d'octubre de 1972 on informaven d'aquest esdeveniment: s'acompanya la fotografia de la ballada de sardanes davant del Casal Parroquial amb un peu que diu "**DIA DEL CASAL. Una de las únicas ocasiones que hemos visto bailar sardanas en nuestra población este año**".

nuroil

Carburants · Supermercats Condís
Restaurant · Bar-cafeteria
Túnel de Rentat Rentat a pressió

Cerdanyola del Vallès
C/ Santa Anna, 133
Av. Can Pallarès

Montornès del Vallès
C/ Carles de la Riba cantonada Riu Mogent

Ripollet
C/ Balmes, 32

Sentmenat
Avinguda Principal, 3

La Llagosta
C/ Riera Seca, s/n - 08120

Gasoil a domicili
93 580 00 18

CARBURANTS
NURI SLU

www.sabatemuri.cat

L'Agrupació Sardanista del Casal de Cerdanyola

Corria l'any 1973 i una colla de joves inquiets, veïns del pasatge del Llorer, darrere de l'església, havien organitzat exitosament una petita festa del carrer i venien amb empena. Eren els autoanomenats CAMOMA, amb les inicials dels cognoms familiars: Casamitjana, Morral, Mata. Ells i els seus amics també s'havien adonat que la sardana anava de baixa a Cerdanyola.

Així, amb la idea de recuperar el folklore i les tradicions catalanes, van decidir fundar una agrupació sardanista, l'Agrupació Sardanista de Cerdanyola, a les golfes de la família Morral.

En un principi hi havia en Toni Morral –que arribaria amb els anys a ser alcalde de la ciutat–, Jordi Joan Mata, Irene Mora, Anna Maria Casamitjana, Jaume Masgrau, Jaume Roig... Cap no passava dels setze anys i, molt important, cap no sabia ballar sardanes. Però això tenia solució. Els germans Antoni i Tomàs Morral

i Masià havien ballat sardanes i Tomàs els n'ensenyava quan tornava de treballar.

Òbviament, l'objectiu de fer una agrupació sardanista era organitzar audicions perquè els afeccionats poguessin tornar a ballar. I s'hi van posar.

Cartells del mateix acte. És fàcil d'endevinar qui va fer cada peça. Arxiu J.J. Mata

C/Torrent, 14 - Cerdanyola del Vallès - 93 594 74 30

 farmaciacristinaselva

Sardanista Cerdanyola

Van comptar amb l'assessorament inestimable de Salvador Martí, de la sabateria que seria Calçats Magda, que era contraaix de la Cobla Sabadell. Ell els va informar que contractar una cobla no baixaria de les 12.000 pessetes, uns diners que no tenien.

Així que Jaume Roig i Toni Morral se'n van anar a l'oficina de la Caixa d'Estalvis de Sabadell a explicar el seu projecte i demanar una subvenció per finançar l'audició. El director que se'ls escoltava, va preguntar-los: "això ja ho saben els vostres pares?"

Finalment, va accedir a patrocinar la ballada, a canvi, lògicament, que el nom de l'entitat bancària aparegués a tots els cartells i elements de difusió.

Gràcies al suport de mossèn Josep Rosell, van aconseguir un lloc al Casal Parroquial. Però els va fer passar un petit tràngol. Els va convocar a una reunió del casal que es feia un dijous a les 9 del vespre. Van arribar que ja havia començat. Quan van entrar a la sala van viure un moment dels que no s'obliden: ple de gent dreta i asseguda, fum i un gran silenci. Eren representants d'entitats —i de partits i sindicats encara clandestins— que es reunien allà, el rovell de l'ou dels moviments del final del franquisme.

Mossèn Josep Rosell va arribar a Cerdanyola el 1970 i va capgirar el Casal Parroquial. Imatge de J. R. Urbano

El president de la junta del casal, Ezequiel Gaya, els va demanar què volien i van pensar que mossèn Rosell no havia avisat ningú que venien. Van començar a explicar que eren un grup de joves que estaven organitzant una agrupació sardanista. Mossèn Rosell els va acabar introduint i des d'aleshores hi van ser com uns més. Tant Jordi Mata com Toni Morral coincideixen, més de cinquanta anys després, que "va ser una gran escola de democràcia i d'antifranquisme".

No hem trobat imatges de la primera ballada a la plaça de l'Església, però si de les successives, Arxiu TOT, cedida per J. Ametller

Montse Pla, Núria Serra, Cesca Casamitjana, Paquita i Mari Àngels Morral... En poc temps l'escola ensenyava a ballar més de dos-cents nens i nenes, fins i tot alguns pares i mares que s'hi van animar. Feien les classes a la sala de la Penya Flamenca i el seu president, Pepe Niebla anava dient "quina enveja, tanta joventut".

També van voler fer un grup de concurs i un cop a la setmana venia un monitor per posar-los al nivell necessari. Mai no van participar en cap concurs, però, en canvi, en pocs anys van organitzar diverses ballades de sardanes a la plaça de l'Abat Oliba, les Diades de la Sardana al novembre al pla de les Alzines, i fins i tot, s'emportaven les ballades a les Illes, l'emblemàtica casa de colònies del Montseny on també duïen un munt de nens i nenes. D'aquí van sorgir també el CAU i el Club d'Esquí.

La mateixa Revista de Sardanyola que el 1972 cantava les absoltes del sardanisme, va haver de rectificar en un article titulat *La Sardana torna a Sardanyola*:

"Fa dos o tres anys ens queixàvem des de les pàgines d'aquesta Revista, de la manca d'afició i activitats culturals, populars, folklòriques a Sardanyola. Ens referíem concretament al greu oblid en què es tenia a la sardana (...).

Doncs bé, aquests anys a Sardanyola ja no podem dir-ho així. Ha tornat de nou a casa nostra la sardana. L'hem pogut escoltar, contemplar i disfrutar ballant-la si hem volgut. Un cop al mes, des de la primavera, s'ha sentit a refilar la cobla enmig d'aquests blocs de ciment, en mostra de què encara hi viu un poble que és capaç de sentir el seu propi batec."

La primera ballada

La primera ballada es va fer a la plaça del davant de l'església. El dia abans havia plogut i Antoni Morral pare va posar sauló per tapar els bassals. Van fer una tarima amb taulons d'obra, van posar una senyera a tot el voltant i van demanar que no hi aparquessin cotxes.

La cobla Catalònia va començar a l'hora i molta gent es va animar a ballar, mentre que molts altres s'ho miraven. Els joves de l'Agrupació aprofitaven per passar la barretina i recollir donatius, imposant banderetes, i per captar socis, apuntant nom, adreça i telèfon.

Aquesta audició va ser un èxit i va suposar l'impuls decisiu per a l'Agrupació, que de seguida es va animar i va començar a agafar múscul i a créixer, tant en socis com en membres actius. "La gent ens veia joves i il·lusionats", explica Mata, "i ens donaven suport i no els costava col·laborar".

De fet, els cursets de sardanes que feien al Casal van ser tot un èxit des del principi. S'hi van afegir més joves: Antònia Roig, Irene i Albert Mora, Lorea Cortada,

FRUITES DIAZ
La teva botiga de cada dia

Av. Primavera, 17 - Cerdanyola del Vallès

PP
CERDANYOLA

BON APLEC!

partidopopularcerdanyoladelvalles
plansnai@cerdanyola.cat
697 997 364

A sobre, ballada de finals del anys 70, Arxiu TOT. A sota, cartell del quart Aplec que es feia a les Illes, Arxiu J. J.Mata

Imatge presa des del campanar, cedida per J. J. Mata

Imatge de monitors i membres de l'Agrupació Sardanista del Casal, cedida per Marga Mas

Kannodol

"VUESTRO BIENESTAR, NUESTRO COMPROMISO"
www.Kannodol.com

A l'esquerra, cartell de la Diada de la Sardana que organitzava l'Agrupació. Arxiu J. J. Mata. A la dreta, monitors de l'Agrupació a la parada dels entrepans. Cedida Marga Mas

L'article, més extens i laudatori, acabava recomanant-los que programessin sardanes a la plaça de Sant Ramon "que als veïns d'allí sabem que els hi agrada molt. La Plaça, a falta de coses millors, també s'ho mereix". I, dit i fet, també van portar sardanes a la plaça de Sant Ramon.

Les festes de Tardor i del Roser de Maig també van recuperar les sardanes als seus programes i fins i tot algunes festes de barri les tenien presents, encara que per recursos havien de fer servir discos i no cobles.

Mentrestant, l'Agrupació Sardanista continuava la feina i ajudava a educar un bon nombre d'infants de la ciutat, tal com recorda Marga Mas, una d'aquelles nenes, en aquest text que ens ha fet arribar i que resumeix molt bé el que va significar per a aquella generació:

"Érem uns nens i nenes de l'escola Montserrat que ens vàrem apuntar a un grup d'esplai al Casal Parroquial, per aprendre a ballar sardanes, fer jocs, excursions i colònies. Moments de certa llibertat i cultura.

Els nostres monitors era un grup de gent jove encantadora i divertida i ens agradava estar amb ells. Cadascun tenia la seva personalitat i eren uns referents per a tots nosaltres. Fins i tot alguns eren parella. Com una família o uns germans grans. Amb ells ens relacionàvem, jugàvem, feiem teatre... Sempre en català.

Eren el Jordi i la Lore, com si fossin el pare i la mare... i els seus amics, en Manel, el Jaume, la Gemma, la Montse, la Neus, la Núria, en Quim, la Rosa, en Lluís, l'altre Jordi, la Carme, la Ma Àngels, l'Imma i algú més que ara mateix no em ve al cap... Nosaltres teníem uns deu o onze anys... N'han passat molts i ara en farem 57!

Tots recordem que ens ensenyaven els passos dient: "un, costat, darrere, per sobre... un, costat, darrere, per

HOTEL · RESTAURANT

Menú diari,
menú festiu i
servei a la carta

Cuina casolana

Bolets de
temporada

Sant Pancrac **Dissabtes tancat**

Plaça Pi • Telèfons 93 692 20 54 - 93 692 20 50 BELLATERRA

Graugent

Av. Catalunya, 68
T. 93 692 30 11
info@graugent.com
www.graugent.com

sabateries de moda

*A dalt, ballades de sardanes a la plaça de l'Abat Oliba a finals dels anys 70. Arxiu TOT. A sota, activitats de l'Agrupació Sardanista del Casal.
Cedides Marga Mas*

sobre..." i admeto que quan intento ensenyar algú a ballar sardanes, em venen aquestes paraules al cap.

Apreníem valors socials, tots teníem cabuda al grup, ens sentíem segurs, apreníem a perdre la timidesa i a ser més oberts, sentíem alegria, parlàvem i rèiem molt, érem feliços. (...)

La colla de monitors van deixar la seva empremta en nosaltres, ens van anar formant com a persones, d'infants a joves, a adults, a pares... valors que hem transmès, d'alguna manera: els coneixements, sentiments catalanistes, valors culturals i socials.

Volem agrair-los de tot cor l'esforç que van fer, tan joves, les ganes, l'empenta i el ressorgiment cultural de la sardana, en moments de canvi. La dedicació voluntària al nostre lleure, l'amor que van posar cap a nosaltres. Van ser els pilars de la nostra formació en la cultura de la nostra terra.

Moltes gràcies per iniciar-ho tot, gràcies per tant!!!"

ASSEGUANCES

PLADEVALL

C. Sant Ramon, 226 - T. 93 692 01 86 - 08290 Cerdanyola del Vallès

El primer Aplec de Cerdanyola

Ara, però, cal que tornem enrere. Som al 1974. El jovent de l'Agrupació Sardanista ja tenia la mà trencada a organitzar audicions. Mentrestant, havien anat a diversos aplecs i no van trigar a demanar-se per què Cerdanyola no podia tenir un Aplec de la Sardana, una gran cita sardanista que aplegués no només els aficionats de la població, sinó que vinguessin d'arreu del país. I que vinguessin cada any!

Dit i fet, van convocar una reunió de socis per explicar-los la proposta. A primera fila n'hi havia dos que, a més de socis i aficionats sardanistes, eren regidors de l'ajuntament que aleshores presidia l'alcalde Domingo Fatjó. Eren Esteve Buldú i Manel Andreu.

A tots dos els va entusiasmar la idea i de seguida es van posar a disposició. Tanmateix, van posar algunes condicions, com que l'organització de l'Aplec anés a càrrec d'una comissió que inclogués els membres de l'Agrupació però també gent de fora. Seria la Comissió Aplec de Cerdanyola. I s'hi van sumar ells mateixos i altres afeccionats a les sardanes, com Esteve Pladevall, Josep Llargués, Tomàs Morral, Àlvar Francisco... tots ells implicats de feia temps amb el món de la cultura i de les sardanes.

Per quin motiu es va voler fer una comissió organitzadora? Una hipòtesi ben fonamentada és que no volien que un esdeveniment com l'Aplec estigués vinculat al Casal Parroquial, aleshores considerat massa revolucionari.

Els preparatius

Fos com fos, la comissió va rebre el suport dels dos regidors i de l'ajuntament, tant material com de contactes. Les reunions es feien a la sala de la Permanent del consistori i ben aviat van tenir triat el lloc on es duria a terme: els terrenys del Turó de Guiera on ara hi ha l'escola.

I també la data. Si volien que els aficionats el reconeguessin i entrar al circuit d'aplec del país, n'havien de triar una en què no n'hi hagués cap altre. Per això es va optar pel 16 de març, un diumenge. Es van contractar tres cobles: la Principal de la Bisbal, la Principal d'Olot i la cobla Sabadell.

També es va tenir en compte el protocol i es va oferir la Presidència d'Honor de la comissió organitzadora a l'alcalde Domingo Fatjó, que va acceptar-la.

Es van imprimir cartells i fulls volants per anunciar l'esdeveniment, cartes formals d'invitació a agrupacions

Avinguda de Canaletes 11, Cerdanyola del Vallès
T. 936925353 - farmahidalgovals@gmail.com

 farmaciasarahidalgovals

c de la Sardana del Vallès

de tot el país, programes de mà amb les sardanes que sonarien, els tiquets de l'entrada que es cobraria, les paradetes, el servei de bar...

La revista de l'Aplec

Es va acordar que el disseny del cartell i del logotip de la comissió el faria l'artista local Elisa Arimany, que hi va accedir, i que es faria una revista publicitària per difondre l'acte i per ingressar alguns diners en forma de publicitat. De fet, el mateix regidor Andreu va escriure les cartes que es van enviar a comerços i indústries.

A dalt, portada de la revista del primer Aplec. ACS. A l'esquerra, rotllana a la plaça Cívica. Fotografia Núria Fatjó. A la pàgina anterior, fulls volants de l'Aplec. Arxiu J. J. Mata

La Salutació del programa és una veritable elegia als temps passats: "Som conscients que la nostra Vila no és ja el que era en temps passats (...) un jardí envoltat de boscs, de vinyes a punt de florir, de rius d'aigües clares i transparents, de cel blau i nits tranquil·les", amb les àvies explicant "contarelles" al costat del foc.

MERCAT MUNICIPAL
de les FONTETES

**VINE AL MERCAT
FRESC I DE QUALITAT!**

La Galindeta
PIZZA & PASTA

Take away

T. 931392359
C/ Sant Ramon, 133
Martes a domingo de 20 a 23h

 @lagalindeta

La plaça Cívica, amb l'aparcament a sota. Foto Isidre Grau

Malgrat això, es destaca el consol que ens resta: “la il·lusió de poder-nos reunir per donar-nos les mans mentre el refilet del flabiol ens convida a fer-ho”, evidentment, a l'Aplec, ballant sardanes, on es podrà trobar “l'herència d'un poble que vol que ens apleguem en l'anella de germanor tots els qui estimem i sentim el passat amb la mateixa força de les arrels que, si fins ara han estat adormides per un llarg hivern, plenes ara de saba fresca i vivificant, floriran mentre proclamen agraïdes l'arribada d'aquesta primavera”.

La prosa, força poètica, segurament per un principi de prudència al final del franquisme, és molt entenedora. A les següents revistes, ja mort el dictador, el to reivindicatiu anirà guanyant força.

S'inclouen articles d'història de la sardana, un de Joan Tabuenca i un altre de Joan Sacristàn, que reconeix la tasca dels joves de l'Agrupació del Casal. Una de les gràcies de l'article de Sacristàn és que en cita el nom de fonts. Nosaltres hi hem afegit els cognoms en els casos en què n'estem segurs: Paquita Morral, Anna Maria,

Francesca Casamitjana, Antònia Roig, Mari Àngels Morral, Roser, Núria Serra, Toni Morral, Jaume Roig, Jordi Mata, Jaume Masgrau, Rafel Masgrau, Carles, Albert. Joves que, al final, acabava qualificant de “joventut com cal”.

Després de tots els elogis, troba necessari remarcar que “no hem caigut en l'efebocràcia” i clou anunciant l'Aplec i lamentant el traspàs de Salvador Martí, el contrabaix cerdanyolenc de la Cobla Sabadell, que tant havia ajudat els joves a muntar les primeres ballades.

Precisament, unes pàgines més endavant, se li dedica una emocionada nota de comiat: “... a Cerdanyola ha arrelat, per fi, la dansa més bella de totes les danses. La Cobla Sabadell, la teva cobla, també hi serà present, i tu i tot, encara que lluny de nosaltres, estem segurs que ens hi acompanyaràs”.

Canvi de plans

La comissió ja ho tenia tot a punt i la data triada ja s'apropava. Nervis i il·lusió a parts iguals i “ves, que ara es posa a ploure” i “ja parerà, queda una setmana”. Doncs no va parar i de seguida ja es va veure que els terrenys del Turó de Guiera estarien tots enfangats i que l'Aplec no es podria celebrar. Calia improvisar i aviat va sorgir la idea de fer-lo a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'actual plaça Cívica ja existia i era una gran extensió de terreny pavimentat que cobria un amplíssim aparcament que, en cas de necessitat, podria aixoplugar cobles i sardanistes.

Dit i fet, es va contactar amb el rector de la UAB, el Dr. Vicent Gandia, amb qui Esteve Buldú tenia coneixença, qui va autoritzar la celebració i va posar a disposició el restaurant que hi havia, amb un menú especial per als sardanistes.

Narvel
gestió immobiliària

☎ 935 864 059
☎ 670 226 435
✉ narvel@fincasnarvel.com
f Fincas Narvel
🌐 www.fincasnarvel.com

Mobles interMobil
CERDANYOLA

Plaça Goya, 9-11, cantonada plaça Goya, 9-11
T. 93 580 98 58
CERDANYOLA DEL VALLÈS

Vista general d'aquell primer Aplec. Arxiu Mimó i Serrablo/GREC

La distància era un element que ho complicava tot, però finalment, Josep Renom, propietari de Sarbus, es va oferir a posar de franc un servei d'autobús llançadora que portaria la gent des de Cerdanyola —tenia la parada inicial al davant de Ca n'Altimira— fins a la universitat.

El gran dia

Des de ben d'hora aquell 16 de març de 1975 la plaça Cívica de la Universitat Autònoma es va omplir de gent feinejant perquè tot funcionés com un rellotge. Les tarimes per a les cobles, les paradetes, les barres de bar, les tanques, la recepció... amb els membres de la comissió organitzadora més un munt de voluntaris.

A casa, la gent s'anava preparant i, com explicava en Josep Maria Cortada —en Xaneta— en un article commemoratiu dels trenta-cinc anys de l'Aplec, “fins mossèn Rosell des de l'altar va acabar l'ofici dient: la missa s'ha acabat, ja podem anar a l'Aplec”.

De seguida van començar a veure que el públic que anava arribant per participar-hi era molt més del que en realitat esperaven els més optimistes. Cotxes, furgonetes, autocars... gent de Cerdanyola i dels pobles de l'entorn, però també molts que venien de més lluny. “Va ser una gran sorpresa, aquest èxit, hi havia una gentada, tant del poble com de fora”, recorda Jordi Joan Mata.

**CARMEN
Y
RAMON**

C. Sant Ramon, 186
T. 93 692 12 02
Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)

La Encantadora

SELECCIÓN DE TAPAS

📍 Pl. Sant Medir s/n - Esquina Santa Marcel·lina
☎ 619672626 - 930068529
🎵 📷 laencantadorac 📱 laencantadora

De fet, s'havien preparat dos mil tiquets d'entrada —de 25 i 50 pessetes— i al migdia ja s'havien acabat tots. Per a la sessió de la tarda se'n van haver de fer de nous.

La festa va començar a dos quarts d'onze del matí i va continuar fins a dos quarts de vuit del vespre, amb parada de dues a quarts de cinc per al dinar. En acabar l'Aplec, es va fer un minut de silenci en homenatge a Salvador Martí.

Eren tantes les persones fent rotllanes i puntejant alhora, que la plaça Cívica va estar tremolant i movent-se tota la jornada. Això va generar un cert neguit, que els responsables de la universitat van córrer a esvaïr. Era necessari que la plaça tingués aquest moviment, precisament per evitar que s'esfondrés.

Igualment, l'Aplec va servir perquè molts cerdanyolencs visitessin per primer cop les instal·lacions de la universitat, construïdes de feia poc. Una gentada es va desplegar pel bosquet que hi havia al costat de la plaça Cívica i van aprofitar per fer-hi els àpats, amb foc a terra inclòs, ens diuen. L'animació i el bon ambient, i el sentiment de pertinença a través d'una dansa, van ser presents durant tota la jornada.

Segons la crònica que publicaria després la Revista de Cerdanyola, “poques vegades s'havia vist a Cerdanyola una congregació tan gran de gent, tantes cares conegudes, tants estaments representatius: alcalde, consellers, forces públiques...”. “El ritme de la sardana”, continua, “no va caure en cap moment. Joves i grans, tots ballaven contínuament. Ambient de fira amb parades de globus, barretines i faixes catalanes i pastisseria amb tortell commemoratiu del primer aplec. Coca-Cola i tot el que fes falta”.

L'article també reconeix el mèrit de la idea inicial, “amb pretensions senzilles”, a l'Agrupació Sardanista del Casal, i de l'execució de la idea a la “comissió formada per

socs d'aquesta, Esbart Dansaire i simpatitzants consellers: Buldú i Andreu (la clau de l'èxit)”.

Tan gran va ser aquest èxit, que una de les preocupacions, la de la viabilitat econòmica, va quedar resolta. Només amb les entrades es cobrien despeses. A més, calia sumar-hi les aportacions dels comerços que hi donaven suport, les de l'ajuntament i la Parròquia, les d'algun particular...

Al final van tenir un benefici considerable, que, segons la revista de Cerdanyola, va generar una certa dissensió entre els membres de la comissió organitzadora. Els que formaven part de l'Agrupació Sardanista votaven per finançar les seves activitats anuals i fer bossa per al següent aplec. En canvi, els que no ho eren van optar perquè quedessin per a la Comissió. La revista no aclareix qui va guanyar ni hem trobat ningú que ho fes.

En qualsevol cas, un èxit que cal atribuir a diverses causes. D'una banda, a l'empenta de l'Agrupació Sardanista que, en paraules de Toni Morral, “era un imant per al jovent”. De l'altra, la implicació decidida de l'ajuntament i la feina incansable de tots els membres de la comissió.

multisport
Escola de dansa

ZUMBA · PILATES · HIP-HOP · ACROBÀCIES · MODERN JAZZ

Carrer Escoles, 23
08290 Cerdanyola del Vallès
hola@gimnasiomultisport.com
T. 93 580 68 79

 Gimnasiomultisport
 Multisport Cerdanyola

Bonet
Pastisseria en pastisseria
des de 1967

C. Benlliure, 12 · T. 93 692 22 37 · Cerdanyola del Vallès

Rotllana. Arxiu J. R. Urbano

A dalt, fotografia d'Esteve Buldú del primer Aplec. A la dreta, paradeta a l'Aplec. Arxiu Mimó i Serrablo/GREC

Fotografies de Núria Fatjó

Però cal també recordar que aquest era un dels primers aplecs de la temporada sardanista i, per tant, hi havia ganes de sardanes arreu del país.

Esteve Pladevall, cronista durant molts anys de la història sardanista de Cerdanyola, especialment a través de la revista-programa de l'Aplec, recordava aquell primer

Aplec quatre anys després i atribuïa part de l'èxit a la tria la universitat: "l'encert d'aquest lloc feu que, ja en la primera edició, l'Aplec de Cerdanyola es convertís en un dels millors de Catalunya".

BAR RESTAURANT
Minguet

Menú diari
 Esmorzars
 Esmorzars de forquilla

Sant Ramon 219 08290 CERDANYOLA tel 93 692 86 53

PAPERERIA CORDELLES

Passeig de Cordelles, 18, Local B
 08290 - Cerdanyola del Vallès
 Tel. +34 93 611 89 13
 papereriacordelles@gmail.com

Temps de canvi polític

El 20 de novembre de 1975 moria el cap de l'estat espanyol, el dictador Francisco Franco. Era la peça que faltava perquè anessin aflorant de forma oberta tots aquells moviments que s'anaven congriant des de feia anys.

Començava l'anomenada Transició, que no seria pas tranquil·la, ja que es va produir entremig de moltes manifestacions, vagues, lluites sindicals, protestes, repressió política... tot un estira-i-arroña entre els que volien que no hi hagués gaires canvis respecte al règim anterior i els que volien que tot canviés.

A Cerdanyola, després de la mort del dictador, l'alcalde Domingo Fatjó va presentar la seva dimissió, en entendre que la seva feina ja s'havia acabat. El va substituir a l'alcaldia Amadeo Ramírez, fins aleshores regidor d'Esports. I els partits polítics i sindicats, fins al moment il·legals i a la clandestinitat la majoria, van treure el cap amb força.

L'Aplec va creixent

Les sardanes ja hem dit que anaven fent via, gràcies a la dedicació de l'Agrupació Sardanista Casal de Cerdanyola, i la Comissió de l'Aplec també anava per feina, preparant la segona edició que, vist l'èxit, tornaria a celebrar-se a la universitat el 14 de març de 1976.

Aquell segon aplec va comptar amb quatre cobles – Montgrins, Selvatana, Ciutat de Girona i Sabadell– i, a més, es va programar un concert d'homenatge als col·laboradors de l'Aplec el dia abans, amb l'Orfeó Gracienc. La idea va sorgir dels mateixos regidors Buldú i Andreu, que hi tenien relació. Es va fer al pavelló a les 10 del vespre amb un gran èxit de públic i és una tradició que, amb poques excepcions, s'ha anat repetint des d'aleshores, la del concert abans de l'Aplec.

Una personalitat com l'abat de Montserrat, Cassià Maria Just, signava l'article que obria la revista elogiant

El 15 de juny de 1977 es van celebrar les primeres eleccions generals, el 27 d'octubre va retornar el president Josep Tarradellas, i el 6 de desembre de 1978 es va ratificar en referèndum la Constitució espanyola. L'any 1979 es van celebrar eleccions municipals i el 1980 a la Generalitat de Catalunya, després de l'aprovació de l'Estatut l'any anterior.

Arxiu J. J. Mata

a la comissió per “les vostres inquietuds per divulgar la nostra cultura i les nostres tradicions” i assenyalant que “la sardana és un aprenentatge per a viure”, no només en el moment de ballar sinó que “ens recorda constantment que ni el

càlcul interessat ni l’egoisme no ens obren el camí a la llibertat”.

També hi escrivia un article Joan Alavedra, qui fou secretari dels presidents Macià i Companys i biògraf de Pau Casals, i revelava en una emotiva semblança que el mestre havia estat compositor de sardanes i que la primera, anomenada *Festívola*, la va compondre a Cerdanyola, on havia estat uns dies a cada del seu amic Enric Granados.

El to i els temes d’aquesta revista ja eren marcadament catalanistes, amb textos d’altres publicacions reivindicant la figura de Jaume I, la Mancomunitat i el Centre

Montflorit, en defensa de la sardana

A finals dels anys setanta, arran d’un canvi de junta de l’Associació de veïns i propietaris de Montflorit, el veí Agustí Jiménez ens explica que es va decidir treure les sardanes del programa de festes i posar un espectacle de “suelta de vaquillas” al pati de l’escola Montflorit. Això va indignar el jovent del barri, que va acordar respondre aquella decisió: van comprar un esprai a l’Alsina i van pintar a la paret “Sí a la cultura catalana. Volem Sardanes!”

Això va caure molt malament al si de la Junta de l’entitat. Acabades les festes, on finalment es van fer les sardanes, el president va fer venir el regidor d’Esports del primer ajuntament democràtic, escollit feia poc, perquè esbronqués els joves per un fet “tan greu”. Un cop escoltats els arguments dels joves, que a més es comprometien a esborrar la pintada, el regidor es va limitar a dir: “doncs no ho trobo tan greu”.

Els joves ho van viure com una gran victòria. El regidor era Antoni Morral i Masià. El president de l’associació devia començar a entendre que alguna cosa havia canviat en els darrers temps.

Ballada de sardanes davant del Centre Cívic Montflorit. Cedida Carme Mimó

ÓPALO
 PERFUMERIA I COMPLEMENTES

SEGUEIX-NOS opalo perfumeries

Avinguda de Catalunya, 66 - Passeig de Cordelles, 2

PERAGON
 JOIERS

Bon Aplec i Felicitats
 50è aniversari!

Pl. Palacio Valdés, 2-5, L5
 93 69276 04
 Cerdanyola del Vallès

GALERIA D'ART PERAGON

www.galeriaperagon.com

A l'esquerra, portada de la revista del tercer Aplec. A la dreta, pintada reivindicativa. Fotografia d'Isidre Grau

Excursionista de Catalunya. Per la seva banda, el mateix regidor Esteve Buldú glossava la figura de l'Abat Oliba —justificava la decisió

de l'ajuntament de dedicar-li la plaça més cèntrica del poble— i feia una crida a conservar el patrimoni local, com el poblat iber de ca n'Oliver.

A dalt, fotografia de l'Aplec. Arxiu J. R. Urbano. A sota, imatge cedida per Marga Mas

A més, l'historiador Miquel Sánchez repassava les diferents variacions del nom de la vila al llarg dels segles. No era casualitat que aleshores l'ajuntament havia iniciat l'expedient per adoptar la versió correcta de Cerdanyola. La mateixa que des del principi havien fet servir tant l'Agrupació com la comissió.

El segon Aplec va tornar a ser un èxit de participació. Vist l'èxit del primer, molta gent que se l'havia perdut va voler venir-hi. El nombre de paradetes va augmentar i, l'experiència és un grau, ja es van prendre tot de decisions per fer-ho tot més fàcil, que s'anirien ampliant al llarg de les successives edicions.

Per exemple, al costat del servei d'autobusos gratuïts de Renom "amb un servei continu des de les 9 del matí fins que finalitzi l'Aplec", es recordava que en cas de mal temps se celebraria a sota de la plaça Cívica, que hi hauria servei de restaurant i que, per als que volguessin fer foc a terra, s'habilitaria una zona apropiada. I, a més, es destacava que calia respectar el bosc. També es va muntar un lloc de socors i servei d'ambulància a càrrec de la Creu Roja.

Morral
Construccions Josep Morral SL

Carrer de l'Església, 5 - Cerdanyola del Vallès
T. 608 312 640

A l'esquerra, parada informativa de Convergència Democràtica de Catalunya, abans de les eleccions municipals de 1979. Arxiu TOT. A la dreta, parada del Partit dels Socialistes de Catalunya. Arxiu Xane/GREC

En definitiva, segons explicava el mateix Pladevall en un article a la revista de la cinquena edició, “ja en el segon Aplec ens situàrem en primera línia, i ens poguérem comparar, sense desmerèixer, amb els que tenien un llarg historial d’anomenada”.

El tercer Aplec, dit per Pladevall amb la perspectiva de fer-ho dos anys després, “marcà la cota de més participació i hom arribà a comptar, en un moment determinat, més de tres mil persones que estaven a dintre del recinte, ballant i gaudint de l’espectacle, a més de les que estaven passejant per aquells indrets, o sigui que quasi van ésser cinc mil persones les que participaren de l’Aplec”.

Però és clar, si el cronista diu a la revista de 1979 que l’edició del 1977 havia estat la més nombrosa... què devia passar el 1978 i 79? No creiem que fossin, en absolut, cap daltabaix, per descomptat, però potser la novetat ja no era tanta i l’activitat sardanista a tot el país era força intensa, de manera que la competència creixia. I es devia detectar aquells dos anys una lleugera davallada que no va preocupar ningú.

Als aplecs ja era habitual veure les paradetes dels partits polítics, especialment amb eleccions a la vista. Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics, l’Ajuntament

Fotografia d’Isidre Grau, any 1978.

*Diferents vistes de l'Aplec.
Arxiu J. R. Urbano*

encapçalat per l'alcalde Celestino Sánchez va renovar el suport a l'Aplec. Ja no hi havia ni en Manel Andreu ni l'Esteve Buldú, que continuarien col·laborant amb la comissió i el món sardanista.

L'Aplec va de baixa

I així s'anaren succeint els aplecs a la Universitat Autònoma de Barcelona, organitzats per una comissió que aniria introduint petites modificacions i ajustos en funció de les necessitats i amb cobles d'anomenada com l'omnipresent Montgrins, la Jovenívola, la Principal del Llobregat, Ciutat de Girona, Costa Brava, la Principal de la Bisbal, Sant Jordi o Vila de Blanes, entre d'altres.

Amb el pas dels anys sí que va anar detectant una clara davallada en l'assistència de públic i balladors. No és estrany, ja que era un fenomen que impactava la sardana arreu. Amb l'arribada d'una certa normalitat política als anys vuitanta, es va obrir el debat de si la sardana havia de perdre el component reivindicatiu i passar a ser una dansa popular per gaudir ballant-la i prou.

A la revista de l'Aplec de 1979 ja s'anticipa aquest debat en un article sense firma que reconeix que "el que sí cal acceptar és que la sardana combativa, la que lluità per l'idioma i la bandera, podrà sortosament canviar els seus objectius", uns objectius que ara la convertiran en un element d'integració de les persones nouvingudes d'arreu de l'estat: "Quin altre ambient ens proporcionarà més facilitats perquè s'apropin a nosaltres aquells qui encara no ens coneixen? Què podrem oferir més inclusiu i convincent que el gaudir d'una música i les evolucions d'un ball veritablement únics?"

Precisament als anys vuitanta la sardana havia entrat a les escoles i les cobles s'havien rejuenit i, a més, els estudis dels instruments de cobla entraren al grau mitjà i superior de les escoles de música. I, tanmateix, la cosa no acabava de rutllar.

L'any 1987, l'escriptor Isidre Grau signava l'únic article de la revista de l'Aplec i deia que "les sardanes han anat desapareixent de la nostra vida més habitual", que "sembla que les ballades quedin reservades als aplecs fora de les poblacions" i que "la reducció d'una dansa

RESTAURANT CAN XEROLIVE

DES DE 1968

CAP DE SETMANA
MENÚ DIARI
MENÚ ESPECIAL

ESMORZARS
PER A ESPORTISTES

PÀRQUING PROPI

Av. Flor de Maig, 122 Ctra. d'Horta (Cerdanyola - Barcelona)
RESERVES 93 580 88 39 - 660 66 48 54
xeroliverestaurant@hotmail.com

llibres, papers
i joguines

Amb vosaltres
des de l'any
1979
GRÀCIES!

C/ Torrent nº 1
tel. 935805238

torrentpap@hotmail.es

popular a una *curiositat antropològica* mai no ha estat un bon senyal”.

L'escriptor reflexionava sobre l'ús que s'havia fet de la sardana com a tret d'identitat i lamentava que “després de la relativa eufòria durant la transició política, sembla que ja ningú no es recorda ni de *servir-se'n* a l'hora de programar activitats culturals i populars”.

Grau es demanava si era perquè “aquesta dansa no aconsegueix estimular la nostra fibra moderna o si és que nosaltres anem tan atabalats com a poble que ja no sabem reconèixer allò que ens pot donar cohesió”.

Fos com fos, aquell Aplec de 1987 seria l'últim que es faria a la plaça Cívica de la Universitat, un espai que, definitivament, s'havia fet massa gran per a les ballades de sardanes.

Imatge del darrer Aplec a la UAB, d'Esteve Buldiú

Així les coses, es va decidir, sense fer grans escarafalls, traslladar l'Aplec de l'any 1988 a la pista del Club d'Hoquei Cerdanyola, amb unes instal·lacions que perfectament podrien acollir les ballades i els espectadors i amb serveis de bar, lavabo, zones d'esbarjo... i que a més a més estava ben bé al centre de Cerdanyola.

Amb aquest redimensionament de l'espai, es va tornar a viure un aplec que tothom va valorar com a esplèndid.

Vista de paradetes a l'Aplec. 1978. Fotografia d'Isidre Grau
A la dreta, fotografia de la revista municipal Riu Sec, de 1988, amb el primer Aplec a la pista del Cerdanyola Club d'Hoquei.

TEMPO DI VINO
ES UN BUEN VINO EN LA MEJOR COMPAÑÍA
Carrer Sant Ramon 117, local 1

FERRETERIA
TORRE DEL PI

OPTIMUS
FERRETERIES DE CONFIANÇA I PROXIMITAT

Av. Catalunya, 45 · 93 691 58 02
www.torredelpi.cat

Neix l'Agrupació Cultural Sardanista

Al llarg d'aquests anys d'Aplec a l'Autònoma, la comissió va estar sempre al capdavant de l'organització, amb altes i baixes, amb gent que s'hi anava apuntant i d'altres que consideraven arribat el moment de fer altres coses.

Aquest va ser el cas de la majoria dels membres de l'Agrupació Sardanista del Casal, si més no els més joves, que a poc a poc, ja des d'inicis dels anys vuitanta, havien anat prenent uns altres camins, fins a la pràctica inactivitat d'aquella època. I aquí s'hi va afegir un altre fet: la dificultat de continuar funcionant com a comissió, sense una figura jurídica que l'emparés a l'hora de, per exemple, demanar subvencions a les administracions o pagar factures.

A més, la comissió de l'Aplec tenia una sola missió, mentre que la gent que la formava tenia ganes de fer moltes més activitats dins de l'àmbit sardanista.

Per aquests motius, els membres de la comissió van decidir fundar una associació sense ànim de lucre, legalment constituïda i registrada, i amb uns estatuts aprovats.

Per fer-ho bé, els impulsors d'aquesta iniciativa van convocar els antics membres de l'Agrupació del Casal, per informar-los de la intenció de constituir una nova agrupació sardanista i, evidentment, per convidar-los a formar-ne part. Allà es va decidir que es diria Agrupació Cultural Sardanista de Cerdanyola del Vallès. També es va triar una junta, que va començar el procés de constitució.

L'Agrupació Cultural Sardanista va quedar legalment constituïda el 28 de juny de 1989 i, tot seguit, es va adherir a la Federació Sardanista de Catalunya i a la Coordinadora d'Aplecs de les Comarques de Barcelona.

La nova junta incorporava veterans de la primera forçada, juntament amb cares noves que s'hi havia afegit no feia tant. La presidia Josep Llargués i l'acompanya-

Una peça clau del moviment sardanista

Josep Llargués i Tió (1927-2016), primer president de l'Agrupació Cultural Sardanista, fou una peça clau en el moviment sardanista i d'altres manifestacions de la cultura popular catalana, com les gitanes. També va ser un dels fundadors de la Societat Coral Els Novells i de la Penya d'Escacs.

Va col·laborar des del primer moment en la recuperació de les sardanes i fou molt actiu a la comissió de l'Aplec. També feia de monitor de sardanes i va ser un dels impulsors de l'Agrupació Cultural Sardanista de Cerdanyola. En va ser president fins l'any 2000, que va ser substituït per Lluís García.

A l'Aplec de 1999 l'Agrupació li va fer un merescut homenatge i, dos anys després, s'estrenava a l'Aplec la sardana que li va dedicar el compositor cerdanyolenc Jordi Morral La rotllana de l'amic Josep. Durant la Festa de Tardor del 2009, se li feu un reconeixement com a Cerdanyolenc de l'any, per la seva trajectòria en el món de la cultura local.

ven Aurora Agut (secretària), Isidre Cluet (tresorer), Lluís García (comptable) i, com a vocals, Àlvar Francisco, Desideri Morales, Antonio Navarro, Leandre Pon, Montserrat Barceló i Gavina Díaz.

ció nista

L'any 1991 l'Aplec es torna a traslladar i va celebrar-se al pati del pavelló de Can Xarau. Arxiu J. R. Urbano

Els objectius, recollits als estatuts de l'entitat, eren força clars: organitzar les ballades de sardanes i concerts de música catalana a Cerdanyola, així com conferències, curssets de formació, trobades i tot allò que ajudi al desenvolupament de la sardana. A més, es proposaven enfortir les relacions amb la resta d'entitats culturals i cíviques de la població i de la resta del país, treballar amb els mitjans de difusió i potenciar l'ensenyament de les sardanes, especialment entre els infants.

I un altre dels objectius escrits era “aconseguir suport econòmic per fer front a les despeses generals i dels actes que s'organitzin”.

Per això, el tema central de la primera reunió “legal” de la Junta, que es va fer al Bar Grau el 14 de setembre de 1989, va ser com incrementar el nombre de socis. L'acta de la trobada recull que acorden fer un fulletó informatiu i que la quota de soci serà de 100 pessetes al mes.

Nous canvis a l'Aplec

Evidentment, l'acte central de l'Agrupació continuarà sent l'organització de l'Aplec anual el segon cap de setmana de març.

L'any 1991 l'Aplec va haver de tornar a canviar de lloc. Les instal·lacions del Club d'Hoquei havien de deixar pas a un edifici de nova planta que inclouria un gimnàs i un restaurant, l'Altis, on actualment hi ha la Biblioteca Central.

La solució que es va trobar, d'acord amb l'Ajuntament, no era gaire lluny: la zona esportiva municipal de Can Xarau, on l'Aplec s'ha mantingut fins avui en dia, amb algunes variacions: durant uns anys, tot l'Aplec tenia

lloc a l'exterior, al pati de la piscina coberta. Més tard, les dues sessions van entrar al pavelló. I, encara, del 2008 al 2012, les matinals es van fer a la plaça dels Horts, el parc de sota la masia de Can Xarau.

En Leandre Pon, membre de l'Agrupació i president d'aquesta del 2008 al 2016, recorda l'esforç que suposava parar taula per a unes 150 persones que s'acollien al càtering que ofería l'entitat. “Ho fèiem tot nosaltres”, explica.

Ballada a la plaça dels Horts de l'any 2009. Foto Ajuntament-J. R. Urbano

Concert de l'Orquestra Montgrins l'any 2023 a l'Ateneu. ACS

El 1999 van fer l'Aplec i van celebrar haver arribat les primeres vint-i-cinc edicions. Van organitzar un gran concert amb la Internacional Cobla-Orquestra Montgrins, que es va anar repetint els divuit anys següents. Posteriorment s'obriria a altres formacions.

Tanmateix, la crisi econòmica que va començar amb l'esclat de la bombolla immobiliària el 2007, va obligar totes les administracions a practicar polítiques d'austeritat. L'Ajuntament de Cerdanyola va ser dràstic i va aplicar retallades a totes les subvencions que es concedien a les entitats. Això va perjudicar durament l'Agrupació, durant tres anys va deixar de fer el concert de l'Aplec entre els anys 2008 i 2010. El concert es va recuperar el 2011, però a l'any següent es va decidir reduir la durada de l'Aplec.

Des d'aleshores i fins avui, l'Aplec es faria dins del pavelló i només en sessió de tarda. L'avantatge, que no

calia traslladar escenaris i cobles amunt i avall. El desavantatge, haver de ballar en un recinte tancat i fora de la vista dels passavolants.

Durant tots aquests anys, el format ha estat el mateix amb petites variacions: tres cobles de renom, concursos de colles improvisades, algunes exhibicions i, això sí, sardanistes d'aquí i de fora gaudint de la música i de la dansa, en un ambient que a tots ens agradaria que es pogués estendre arreu de la ciutat i del país.

I, encara, l'Aplec del 2021 es va haver de suspendre a causa de la pandèmia de la COVID, que va suposar la cancel·lació de l'activitat sardanista per tot un any. El de 2020 es va poder fer, malgrat que pocs dies després es decretaria l'estat d'alarma. El 2022 va tornar i va ser, lògicament, l'Aplec de la mascareta.

Ser a tot arreu

La situació de la sardana a tota Catalunya ja venia a ser la mateixa a principis dels noranta. La dansa estava reconeguda, havia entrat a moltes escoles, es fundava la Federació Sardanista de Catalunya i tenia el seu mo-

EPEBE

Esteve Pladevall i Bolbena (1926-2013). Va ser un dels puntals de la recuperació de la sardana a Cerdanyola. Apassionat també de la música i el cant, Pladevall va participar en la Schola Cantorum i fou un dels fundadors de la Societat Coral Els Novells. També s'integrarà a la Coral Cerdanyola i a la Junta de l'Orquestra de Cambra.

Pladevall era qui hi havia darrere del pseudònim EPEBE que signava molts dels articles de les primeres revistes de l'Aplec, i també durant molts anys la majoria d'editorials, salutacions i alguns

escrits sense firma. L'ús del pseudònim és possible que fos degut a la seva feina de secretari municipal a l'Ajuntament, que el va mantenir un temps a l'ombra, fet que no li va impedir ajudar en tot moment a la comissió de l'Aplec i, més tard, integrar-s'hi ja obertament i dedicar-hi tots els esforços, igual com ho va fer amb l'Agrupació Cultural Sardanista des del primer moment.

L'any 2009 va rebre la Medalla d'Honor de la ciutat per "la seva contribució de manera molt notòria i activa en la vida cultural i associativa de la nostra vila" i "per la seva tasca fructífera i extensa en el món de les sardanes".

Vista de l'Aplec del 2004 a l'interior del Pavelló d'Esports. Foto Ajuntament-J. R. Urbano

ment a les Olimpíades de Barcelona 92. Però la sardana estava reclosa als aplecs i les festes majors.

Aquesta situació es feia molt més evident a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, on el fet sardanista perdia pistonada, al marge que les agrupacions gaudissin d'una relativa bona salut. Va ser en municipis com Cerdanyola on l'esforç per difondre la sardana va recaure exclusivament en les entitats. I va ser gràcies a aquestes que es programaven ballades.

Així, l'Agrupació Cultural Sardanista va dur a terme una intensa activitat organitzant les audicions de les festes de Tardor i el Roser de Maig i la de l'Aplec de Sant Iscle i Sant Jordi, a més de ballades mensuals, a les quals també van haver de renunciar arran de les retallades del 2008 i que posteriorment ha recuperat.

Malgrat tot, es van proposar ser presents en el màxim d'activitats populars, socials i solidàries possibles, per "contribuir així a la difusió i promoció de la cultura tradicional i popular de la nostra ciutat i del nostre país" i "per tal que la sardana tingui la presència que es mereix". De fet, a Cerdanyola l'Agrupació va conrear i manté unes magnífiques relacions amb tota mena d'entitats, que ha fet que fos convidada a moltes de les activitats que aquestes feien. No hi ha dubte que a

Cerdanyola es fan sardanes i que es fan sovint, gràcies al moviment associatiu.

Ho explica Leandre Pon: "sense l'Agrupació, no crec que l'Ajuntament s'hagués preocupat gaire de programar sardanes". La situació demogràfica de Cerdanyola, com tants altres municipis del país, jugava sovint a favor d'altres manifestacions culturals, més "cosmopolites" i "modernes".

Evidentment, si s'acceptava que la sardana, com la llengua, era una forma d'expressió del poble català, no podia ser que faltés a les festes, de la mateixa manera que si Cerdanyola era una ciutat catalana, "les sardanes no hi podien faltar". I, a més, el nom de la nostra ciutat també havia de ser present en el sardanisme català i això els portava a participar en ballades i aplecs d'arreu del país.

La colla de lluiment

Aquestes sortides van generar la necessitat d'oferir la millor imatge possible i un bon grapat de sardanistes de l'Agrupació van decidir l'any 2000 crear un colla de lluiment. Es va acordar que serien entre sis i deu parelles que ja tinguessin un bon nivell i que agafarien un monitor per als assajos.

Actuació de la Colla de llüiment de l'Agrupació Cultural a la Mostra Internacional de Dansa de 2003. ACS

Ballada a l'Ofrena de la Diada del 2006, actuació per l'esclerosi múltiple el 2011 i sortida de la colla de veterans al Vendrell. ACS

Sortida a Martorelles, el 2010. ACS

La formaven d'entrada Claudi Ardanuy, Maria del Pilar Asensio, Jaume Bonjoch, Angèlica Cendra, Josep Cornellà, Isidre Cluet, Sílvia Chavero, Marta Gimeno, Núria Íñiguez, Robert Llorca, Marcel Martí, Lluís Malet, Gemma Moncho, Núria Muñoz, Joan Pando, María Presentación Peñalba, Núria Pérez i Leandre Pon.

La primera actuació amb públic va tenir lloc a la plaça de l'Abat Oliba el 24 de març de 2001, en el marc de la Setmana Cultural que organitzava l'Ajuntament i que estava dedicada a la Cultura Tradicional i Popular catalana.

Des d'aleshores, van participar, entre d'altres, a la Mostra de Dansa Internacional de l'any 2003, en la campanya de suport Nunca Mais pel vessament de petroli a les costes gallegues, a la Diada Mundial del Parkinson, la Marató de TV3, les 24 Hores de lectura de Sant Jordi, al Mullàt per l'esclerosi múltiple, a les ofrenes de la Diada, a les 24 Hores de Tennis de Cerdanyola, a les 24 Hores d'Hoquei, a les fires d'entitats, al Firestock, al Correllengua, a les festes Majors, als Tres Tombs, a la rebuda de la flama del Canigó, al Correllengua, a les festes dels barris... Ens en deixem moltíssimes.

La Colla d'adults també va participar en els concursos de la Unió de Colles de Catalunya arreu del principat. Com explica Leandre Pon, "jugàvem a primera divisió de les colles sardanistes catalanes, però mai no guanyàvem, tot i que últims tampoc...". L'important de debò era "sortir, retrobar-se, compartir", perquè al final es tracta de certificar que "formes part d'alguna cosa més gran, que et fa important i fas contents els que et reben".

Així, feien sortides mensuals a aplecs d'arreu del país, de vegades per un dia, de vegades per dos, fent nit als llocs més allunyats. També molts de tarda, els de més a prop. "És molt maco", diu Pon, "perquè fas molta relació i amb les colles veteranes encara més".

Concurs de colles a la plaça de bous de Ceret

Núria Pérez, de la Junta de l'Agrupació i una de les cares més conegudes del sardanisme actual a la nostra ciutat, recorda que "primer anàvem a concursos, però veient el que costava... al final l'objectiu era socialitzar, passar-ho bé, gaudir i conèixer altres colles. Hem fet molt bones relacions i allà on anem ens reben molt bé i hi ha llocs on ens esperen".

La colla de Cerdanyola, a més, va ser pionera a uniformar-se: "la faldilla de fardells sempre ens l'elogien i ara hi ha colles que ja porten faldilla pròpia", diu Pérez.

L'aventura de Ceret

La sortida més sonada va ser a Ceret, any 2012. La capital del Vallespir acull cada any un gran festival de la Sardana, de dos o tres dies, que és el màxim exponent de la sardana a la Catalunya Nord i que atrau moltíssims sardanistes d'arreu del país. Aquell any es complia la cinquanta-cinquena edició, i el cinquantè aniversari de la proclamació de Ceret com a Ciutat Pubilla de la Sardana.

Ho explica Núria Pérez: "era tot un festival, amb xerrades, exposicions, ballades, concursos, cultura popular... tota una immersió en el món de la sardana".

"Va ser una gran experiència", continua, "amb la imatge preciosa gravada, a la plaça de braus a la nit, de tots els balladors amb llumetes, les rotllanes i el salt emocionantíssim... Vam sortir del passeig de Ceret fent el galop, un galop de fantasia amb variacions i vam entrar a la plaça plena de gom a gom, i això que calia pagar entrada".

A la tornada, però, es va produir el fet que més recorden els qui van participar en el festival. L'incendi de la Jonquera, que va cremar més de 10.000 hectàrees, va obligar a fer desallotjaments massius i va provocar la mort de dues persones. Una part dels sardanistes se'l va trobar ben bé a tocar de l'autopista quan encara no s'havia tallat el trànsit. "Vam passar molta por i l'únic remei que ens quedava era continuar endavant", recorda Pérez, "i notàvem l'escalfor als vidres del cotxe".

Els que van sortir més tard ja estaven avisats i es van poder desviar i fer camí pel coll d'Ares.

La colla Xarau

L'any 1995 Núria Pérez feia tallers de danses a l'escola Xarau. Hi havia tantes classes que una altra monitora l'ajudava i va proposar-li muntar una colla de nens i nenes. Pérez ho va proposar a la junta de l'Agrupació i es va acceptar de crear-la. Es va fer el banderí de la nova colla, que va funcionar durant anys. Feien sortides arreu, molts cop acompanyant la colla d'adults, i van participar a concursos i tot. Així, la colla va passar per les diferents categories a mesura que anaven creixent: aleví, infantil i juvenil. I ara ja participen en les trobades de veterans.

Sortides de la Colla Xarau al Concurs de Colles, a la Pl. Sòller. A dalt, la del 2006 i a sota la del 2008. ACS

Ensenyar a ballar sardanes a l'Ateneu

Aquest ha estat un dels objectius principals de l'Agrupació, com ho va ser de les agrupacions anteriors: ensenyar a ballar sardanes amb cursets per a totes les edats, perquè, al final, la millor manera de mantenir viu el fet sardanista és crear nous sardanistes.

I a això es van aplicar els seus membres ben bé des de la fundació de l'entitat, tot i que alguns ja ho anaven fent des de molt abans, amb cursets a l'Ateneu, als centres cívics, a les escoles dins i fora de l'horari escolar... amb un estol de monitors entre els quals podem destacar Leandre Pon, Marià Sánchez, Josep Llargués, Manel Maiques, Núria Pérez, Roser Calafell, Salvador Loncà, Isidre Cluet, Angèlica Cendra, Joan Pando...

El període de la COVID va fer suspendre les classes del març de 2020 al juny de 2021. Tanmateix, un cop superada la pandèmia, Hèctor Fornés explica que "vam viure un repunt molt fort en les inscripcions". Fornés havia substituït Marçal Grinyó, president del 2016 al 2021, al capdavant de l'entitat.

Ballada de sardanes a la plaça de l'Ateneu ACS

Aquests cursets han servit i serveixen, evidentment, per ensenyar a ballar sardanes, però també han estat la porta d'entrada a la cultura catalana de moltes persones vingudes de fora de Catalunya. I molts d'ells es van quedar a l'Agrupació i van jugar un paper actiu.

Tant Pon com Pérez destaquen el cas de Joan Pando (Bacares, Almeria 1927-2006). En jubilar-se es va apuntar amb la seva inseparable Angèlica a un curset de sardanes a l'Ateneu. No va trigar gens a entrar a la Junta, a prendre part en l'organització d'aplec i ballades i en l'ensenyament als cursets de l'Ateneu. Va convertir-se en un dels impulsors dels cursos de sardanes que es feien a la residència de la Gent Gran de Canaletes i dels primers a apuntar-se a la colla de lluïment. No va ser el primer ni l'últim, però va deixar un gran record al món sardanista local i d'altres localitats on ja el coneixien.

I a l'escola

Dins del programa El país a l'Escola, l'Agrupació va treballar perquè la sardana fos present a escoles i instituts de Cerdanyola, de Ripollet i de Badia. Precisament, aquesta campanya sorgida del Congrés de Cultura Catalana de 1978, tenia, i encara el té, l'objectiu d'estimular l'alumnat en el coneixement de la nostra cultura i tradicions. El primer centre va ser el Gorgs i en van venir molts més. El que feien a Badia del Vallès va ser el més durador: vint-i-dos anys!

Taller de sardanes a l'escola, l'any 2022. ACS

Les sardanes eren presents a les aules i també a les Jornades de Participació de Pares i Mares a l'Escola i als Crèdits de Síntesi d'ESO.

Així, en tots aquests anys i fins avui, centenars i centenars de nens i nenes de Cerdanyola han après a ballar sardanes.

El curs 2001-2002, alumnes de les escoles La Sínia, Xarau i Montserrat havien participat en la campanya *El País a l'Escola* i van aprendre el ball de bastons, de cintes i la sardana. Durant la cloenda de la campanya, al parc de la Ciutadella Barcelona, que va comptar amb la participació de 4.000 nens de tot Catalunya, es va fer un concurs de sardanes on van resultar premiades dues rotllanes del Xarau.

En l'actualitat es continuen fent tallers a escoles i instituts, "tants com podem", diu Pérez.

Els mitjans de comunicació

L'objectiu expressat als estatuts d'utilitzar els mitjans de comunicació per difondre el món sardanista l'han continuat complint amb les successives edicions de la revista-programa de l'Aplec, amb articles variats i on hi havia signatures força habituals, com les de l'historiador Miquel Sánchez, l'escriptor Isidre Grau i l'editor Josep Maria Riera.

A més, és habitual trobar notícies de les activitats de l'Agrupació a la premsa local al llarg dels anys, al Cerdanyola, al TOT, al Cerdanyola al Dia, al Diari de Cerdanyola, al Forat del Vent, a Comerç i Ciutat, Cerdanyola.info... amb els quals han conreat unes relacions properes que han fet que qualsevol notícia enviada, tingués ressò a les seves pàgines i que els actes programats a la ciutat tinguessin una bona cobertura.

Igual que a la ràdio local, on fins i tot van tenir espai propi. Hi havia un programa de cultura a Cerdanyola Ràdio, que es deia Contrapunt, que dirigia el periodista Jordi Jorba. El 2008, per canvis a la programació, hi havia la intenció de tancar-lo i l'Agrupació es va oferir a prendre el relleu i fer un programa setmanal de sardanes, amb música, agenda, notícies, anècdotes... que va funcionar durant set anys. Hi col·laboraven en Pere Benet, la Marta Vallverdú, en Joan Mora i la mateixa

Una exposició repassa les cinc dècades dels aplecs sardanistes de Cerdanyola

Núria Pérez, amb el suport imprescindible del tècnic de la ràdio Xavi Casas.

En els darrers temps, evidentment, no han pogut sostreure's al fenomen de les xarxes socials i són presents a Facebook @agrupacioculturalsardanista.

El 50è aniversari de l'Aplec

Era clar que una efemèride rodona com aquesta no es podia deixar passar i a l'Agrupació han tingut molt clar —ja ho van anunciar a l'assemblea general de 2022— que calia aprofitar-la per reivindicar i impulsar el fet sardanista a Cerdanyola. I també per créixer en nombre de socis perquè, al capdavall, entenen que el combustible de les entitats és la massa social que tenen al darrere, més que no pas les subvencions públiques que reben que, evidentment, són necessàries i benvingudes, però que acaben tenint un punt de volatilitat que de vegades fa patir.

Així doncs, ja el 2024, van convocar un dinar amb els impulsors dels primers aplecs per informar-los de la intenció de fer aquest cinquantè aniversari i recollir opinions i propostes i convidar-los a col·laborar.

Segons explica el secretari de l'entitat, Toni Zamora, “volem que sigui una autèntica festa de ciutat, amb una matinal de cultura popular, concerts, una exposició, un Aplec especial, una ballada a la UAB i altres activitats, en dos caps de setmana intensos que després tindran continuïtat”.

També hi havia en un primer moment l'objectiu d'aconseguir inaugurar un monument a la sardana en alguna plaça cèntrica de la ciutat. L'actual president de l'Agrupació, Hèctor Fornés, explica que “és un objectiu, però és el que menys depèn de nosaltres, i hem d'esperar per veure si avança i com ho fa”.

Fornés resumeix molt bé els objectius d'aquest aniversari en una entrevista recent al TOT Cerdanyola: “Volem enfocar-ho en tres pilars fonamentals. Primer a nivell de formació. Volem que tothom balli. Començar a ballar sardanes és molt fàcil. Per tant, volem ensenyar-ho i volem ser molt oberts. Segon, també volem celebrar-ho amb les entitats del poble. Aquestes que ens han ajudat sempre i que sempre que ens han demanat ajuda, hem sigut part de les seves celebracions. I el tercer, l'obertura

a tothom de la ciutat. Ha de ser una celebració social, hem d'estar oberts a la població i ho farem d'una manera molt Cerdanyola.”

Evidentment, també hi haurà un espai per als reconeixements, per a totes aquelles persones que han fet viure la sardana i que l'han mantinguda, no només els cinquanta anys d'Aplec, sinó en èpoques més llunyanes i difícils.

Leandre Pon insisteix a elogiar la tasca de l'Agrupació Sardanista del Casal i la comissió de l'Aplec, però membres d'aquestes coincideixen que el mèrit principal ha estat sostenir-lo durant tots els anys següents, com ha fet l'actual Agrupació, treballant de forma constant, amb voluntat i fermesa per mantenir la sardana i el seu esperit de germanor a la ciutat.

“Aquests cinquanta anys, hi ha hagut gent que ha picat pedra per tirar-ho endavant”, explica Morral, “i nosaltres rai, que érem joves i era un moment que ens va permetre agafar molta embranzida; això crec que és el de menys mèrit, però que hagi perdurat tant és mèrit dels que n'han garantit la continuïtat, l'Agrupació Cultural”.

Hi coincideix Jordi Joan Mata, quan afirma que “nosaltres als vuitanta ja no hi érem, la vida ens portava per altres camins, i els que es van quedar i tots els que van venir després són els que mereixen tot el reconeixement”.

Agraïments

Així les coses, l'Agrupació i tots els aficionats a la sardana, més la resta de la població, esteu convidats a implicar-vos i participar en aquest cinquantè aniversari. Aquesta publicació ha volgut ser, per petició expressa de l'entitat, un homenatge a la sardana, a Cerdanyola i a totes aquelles persones que han treballat i treballen pel manteniment de la cultura popular a casa nostra.

Per això hem fet un viatge tan llarg a través del temps, des dels orígens fins a l'actualitat, un viatge que ha estat possible pels testimonis d'algunes de les persones implicades però, sobretot, per les fonts documentals disponibles.

En aquest sentit, cal agrair al GREC —Grup de Recerques i Estudis de Cerdanyola— l'enorme feïnada que estan duent a terme per recollir tots aquells arxius històrics de persones i famílies de Cerdanyola, que custodien de forma provisional, en espera que l'Arxiu Municipal sigui dotat dels recursos necessaris per a començar a fer -també- la tasca d'Arxiu Històric.

Així, des de la comoditat d'una cadira, hem pogut repassar documents de principis de segle XX, fotografies, els programes del Gran Casino Sardanyola, la revista Talaia, la Revista de Sardanyola, els programes de les festes majors d'abans i de després de la guerra... tot de documents que restarien amagats sense la participació imprescindible del GREC.

I, dins de l'agraïment al GREC, volem fer un especial esment a les famílies de Jaume Mimó i Llobet i de Josep Maria Cortada, perquè els seus arxius, construïts a base de molta dedicació i d'amor a la nostra vila, són la base de bona part d'aquest relat. I a l'enyorat Orlando Barrial, que amb aquest mateix amor anava descobrint petites joies que també aportava al fons del GREC.

Gràcies a Toni Morral i en Jordi Joan Mata, pels vostres arxius i les llargues converses; com sempre,

al fotògraf José Rodríguez Urbano, que ha posat a la nostra disposició els seus arxius; a l'Andreu Salillas i el seu impressionant web; a l'Isidre Grau, que ens ha cedit fotografies i records, i al TOT Cerdanyola i el seu gran arxiu d'imatges antigues. I no ens oblidem pas de l'amic Juan Antonio Hidalgo, que anava trobant documents i imatges a qualsevol hora del dia o de la nit i ens les enviava amb el missatge de "més sardanes".

També un especial reconeixement a l'historiador Antoni Olea, per la publicació de *L'Abans de Cerdanyola del Vallès. Recull gràfic 1890-1965*. Editorial Efadós. Un volum que els anys 2002 i 2003 es podia comprar per fascicles i que va donar com a resultat un magnífic llibre de memòria -i no només de fotografies- sobre la nostra ciutat.

També és just agrair l'aportació als comerços que s'han volgut anunciar en aquesta revista i a les persones que han col·laborat econòmicament a fer un Aplec ben lluït, com l'Andreu Jané, la família Fatjó i Gené, la Floristeria Casamitjana, Galeries Torras, Supermercat Bonpreu, Fruites Díaz i el Mercat de les Fontetes.

Pel que a l'Agrupació Cultural Sardanista, molt agraïts pel suport constant de la Núria Pérez Grau —de qui no hem sabut com encabir que va aprendre a ballar sardanes amb onze anys en unes colònies casernàries a Burgos, gràcies a una monja catalana—; a Leandre Pon, per posar a la nostra disposició les revistes de l'Aplec i compartir els seus records; a la Marga Mas, pel seu escrit sobre els cursos de sardanes al Casal, i, molt important, a totes i cadascuna de les persones que al llarg de tots aquests anys us heu dedicat des de l'Agrupació a preservar i potenciar la sardana.

Que ho pugueu continuar fent per molts anys més.

Joan Sánchez Braut

Amb L'Aplec de La Sardana

*Amunt: A la una! Ja canta i repica
ja plora la flauta, ja vibra el metall,
i tot d'una volta i de mica en mica;
ulls, braços i cames segueixen el ball.*

Josep Maria de Sagarra, La sardana

Detall de la il·lustració d'Enric Moneny del programa de festes del Sardanyola Gran Casino (1933)

COL·LEGI MONTSERRAT

Av. Sant Iscle, 6 · 08290 Cerdanyola del Vallès
info@cmontserrat.cat · www.cmontserrat.cat